

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2
Pädagogisch-Therapeutische Berufe
Abteilung Logopädie
Studiengang 2010-2013

Bachelorarbeit

Zauberhafte Sprachförderung

Eine Sammlung von Sprachfördermaterial für Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren zur Förderung der phonologischen Bewusstheit, Phonetik/Phonologie und Semantik/Lexik zum Thema Zaubern im Einzel- und Gruppensetting.

Eingereicht von:
Ilona Spiess
Stefanie Zahner

Begleitung:
Wolfgang G. Braun

Zürich, 17. Februar 2013

Abstract

Die vorliegende Arbeit klärt die Frage, welche Ansatzpunkte das Zaubern als didaktisches Mittel innerhalb der Sprachförderung bei Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren bietet. Mittels einer Aktionsforschung haben wir ein Sprachfördermaterial zur Förderung der phonologischen Bewusstheit entwickelt. Dessen Wirkung haben wir durch ein Pre- und Posttest in drei Kindergärten untersucht. Die Evaluation belegt, dass Unterschiede bei Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren im Silben segmentieren, Reime erkennen, Anlaute vergleichen und bestimmen vor und nach der präventiven Sprachförderung in der Gruppe zum Thema Zaubern beobachtbar sind. Entstanden ist schliesslich eine Sammlung von Sprachfördermaterial zur Förderung der phonologischen Bewusstheit, der Phonetik/Phonologie und der Semantik/Lexik zum Thema Zaubern.

Inhaltsverzeichnis

Dank	1
Vorwort	2
1 Einleitung	4
1.1 Themenbezug	4
1.2 Fragestellung.....	4
1.3 Projektziel.....	6
2 Sprachentwicklung	7
2.1 Phonetik/Phonologie.....	7
2.2 Semantik/Lexik	8
2.3 Morphologie/Syntax.....	9
2.4 Sozial-kommunikativer Bereich	10
2.5 Sprachbewusstsein und phonologische Bewusstheit.....	11
3 Prävention und Gesundheitsförderung in der Logopädie	12
3.1 Prävention	12
3.2 Gesundheitsförderung	13
3.3 Abgrenzung Prävention und Gesundheitsförderung	14
3.4 Prävention und Gesundheitsförderung im logopädischen Setting	14
3.5 Wirksamkeit von Sprachförderprogrammen.....	16
3.6 Einordnung dieser Bachelorthese.....	17
4 Zaubern als pädagogisch-therapeutisches Mittel	18
4.1 Geschichte und Formen der Zauberei	18
4.2 Bereiche der Zauberei.....	19
4.3 Zaubern mit Kindern	20
4.3.1 Denkentwicklung und Magie	20
4.3.2 Anforderungen an die Therapeutin.....	20
4.3.3 Zaubern im Kontext Entwicklungsförderung	21
5 Ansatzpunkte und Ziele zur Sprachförderung im Kontext Zaubern	24
5.1 Phonetik/Phonologie.....	24

5.2	Semantik/Lexik	25
5.3	Morphologie/Syntax.....	25
5.4	Sozial-kommunikative Ebene	26
5.5	Phonologische Bewusstheit.....	27
5.6	Allgemeines.....	27
6	Forschungsmethodik	29
6.1	Wahl der Forschungsmethoden.....	29
6.2	Aktionsforschung	29
6.3	Evaluationsforschung	30
6.3.1	Vorüberlegungen	30
6.3.2	Methodisches Vorgehen	32
6.3.3	Pre- und Posttest	33
7	Sprachförderprojekt	35
7.1	Projektkonzeption.....	35
7.2	Praktisches Vorgehen	36
8	Projektvorbereitung	38
8.1	Kriterien zur Zaubertrickauswahl	38
8.2	Zuordnung der Tricks zu den sprachlichen Ebenen.....	40
8.3	Planung der Durchführung im Kindergarten.....	43
9	Durchführung	46
9.1	Bildung der Fördergruppen.....	46
9.2	Merkmale der Fördergruppen	46
9.3	Dokumentation des Projektes.....	46
10	Teilevaluation	48
10.1	Erfahrungen mit der zauberhaften Sprachförderung.....	48
10.2	Ergebnisse	49
10.2.1	Ergebnisse zu Hypothese 1	49
10.2.2	Ergebnisse zu Hypothese 2	51
10.2.3	Ergebnisse zu Hypothese 3	52
10.2.4	Ergebnisse zu Hypothese 4	52

10.3	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse.....	54
10.4	Rückschlüsse für weiteres Vorgehen.....	56
11	Schlussüberlegungen	57
11.1	Ausblick.....	59
11.2	Beantwortung der Fragestellungen.....	57
11.3	Reflexion des Arbeitsprozesses	58
	Literaturverzeichnis	60
	Abbildungsverzeichnis	64
	Tabellenverzeichnis	64

Dank

In erster Linie bedanken wir uns bei unserem Begleiter Wolfgang G. Braun für seine tatkräftige Unterstützung. Er hat sich intensiv mit unserem Thema auseinandergesetzt und konnte uns dank seines Erfahrungsschatzes wertvoll zur Seite stehen. Die gemeinsam erarbeitete, gut strukturierte Planung hat uns einen reibungslosen Arbeitsprozess ermöglicht.

Den drei engagierten Kindergärtnerinnen danken wir für die Bereitschaft, unser Projekt in ihren Kindergärten durchführen zu dürfen. Ihr grosses Interesse für unsere Arbeit hat uns sehr gefreut. Neben den Räumlichkeiten, welche sie uns zur Verfügung gestellt haben, sind wir auch dankbar für ihre Spontaneität und Flexibilität. Wir durften mit den Kindern eine zauberhafte Zeit erleben.

Ebenfalls bedanken wir uns bei den Eltern der Kindergartenkinder, welche sich bereit erklärt haben, ihre Kinder für unser Projekt zu gewinnen und davon Video- und Fotoaufnahmen zu erstellen. Ein Dank gilt auch den vielen Kindern, welche uns mit ihren leuchtenden und staunenden Augen sowie der enthusiastischen Mitarbeit eindrückliche und wunderschöne Momente beschert haben.

Herzlichen Dank an unsere Familien, die uns während der anstrengenden und intensiven Zeit stets unterstützt haben.

Vorwort

Momentan wird in der Logopädie der Gesundheitsförderung und der Prävention in der Sprachentwicklung einen immer höheren Stellenwert beigemessen. Da in der Sprachförderung die Fachkompetenzen der Pädagogin und der Logopädin einfließen, ist eine interprofessionelle Zusammenarbeit sinnvoll (vgl. Braun & Steiner, 2012). Das Ziel dieser Entwicklungsarbeit ist die Erarbeitung einer Zaubertricksammlung, welche sprachfördernd eingesetzt werden kann. Damit die Passung zwischen der sprachfördernden Gruppe und den Zaubertricks gegeben ist, wählt die Logopädin nach dem Reihenuntersuch entsprechende Tricks aus. Diese werden anschliessend zusammen mit der Pädagogin in der Gruppe durchgeführt.

Zur besseren Verständlichkeit unserer Arbeit orientieren wir einleitend über einige Bemerkungen zur Schreibweise:

Wir sehen bewusst davon ab, die männliche Geschlechtsform zu verwenden. Da die Frauen in den pädagogisch-therapeutischen Berufen dominieren, verwenden wir ausschliesslich die weibliche Form. Zweifellos sind die Männer dabei eingeschlossen.

In der vorliegenden Arbeit ist unter anderem von Pädagoginnen die Rede. Damit sind Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen gemeint.

Pädagoginnen zur Integrativen Förderung werden zur besseren Lesbarkeit in der Arbeit durch die Bezeichnung IF abgekürzt.

Die Zahlen werden bis und inklusive zwölf in Worten ausgeschrieben. Eine Ausnahme bildet dabei die Benennung der drei Kindergärten. Vorzugsweise haben wir dabei zur besseren Leserlichkeit die arabischen Zahlen 1, 2 und 3 benützt. Die Prozentwerte und die Mittelwerte der erreichten Punktzahlen im Kapitel 10.2 werden auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Bei der Altersangabe der Kinder gebrauchen wir die Schreibart Jahr;Monat. Für ein Kind, welches 24 Monate alt ist, korrespondiert dies mit der Schreibweise 2;0 Jahre. Das Alter von 37 Monaten wird als 3;1 geschrieben.

Die Beispiele von Zaubersprüchen werden im Dialekt aufgeführt, da diese auch in Mundart bearbeitet werden. Bei den Zitaten beziehen wir uns auf die Schreibweise und Fachtermini der Autoren/-innen.

Am Anfang jedes neuen Kapitels befindet sich ein kurzer Kapitelabstract mit den wichtigsten Informationen, welche im jeweils folgenden Kapitel erläutert werden.

Mit dem Gedanken an einen öffentlichen Gebrauch unserer Zaubertricksammlung erlauben wir uns im Anhang die Verfassung einer Einleitung mit wesentlichen Informationen und Angaben zum Gebrauch der Zaubertricks. Zur besseren Veranschaulichung der einzelnen Handlungsschritte der Zaubertricks gestalten wir selbst Bilder. Diese finden auch im Kapitel 8.2 in Form von Zauberhüten Anwendung.

1 Einleitung

In der ersten Passage der Arbeit stellen wir unseren Beweggrund für das Sprachförderprojekt vor. Neben den zwei Forschungsfragen werden zusätzlich vier Hypothesen zum Ergebnis des Projekts aufgelistet. Schliesslich folgt die Erläuterung des Projektziels.

1.1 Themenbezug

„Frühe Massnahmen sind oft effektiver, als zuzuwarten und zu hoffen, dass sich die Probleme irgendwie ‚auswachsen‘. [...] Die ersten Lebensjahre sind eine günstige Zeit für beiläufiges, nicht ‚verklöpftes‘ Lernen“ (Kany & Schöler, 2007, S. 9).

Die Zauberei beschäftigte und begleitete uns bereits in Kindertagen. In eigenen kleinen Zaubershows präsentierten wir stolz den Familienmitgliedern unsere magischen Zauberkräfte.

Ein weiteres Mal mit der Zauberei konfrontiert wurde eine Studentin im Vorpraktikum an der Sprachheilschule in St. Gallen während einer Sonderwoche mit dem Thema Zirkus, in dessen Rahmen ein Kurs für angehende Zauberer besucht werden konnte. Die Begeisterung stand den Kindern ins Gesicht geschrieben und auch die Erwachsenen waren fasziniert von diesem Thema.

Im Wahlmodul ‚Therapiematerial Kindersprache‘ sowie in den bisherigen Praktika haben wir erfahren, dass die handlungsorientierte Therapie mit Zaubern in Verbindung gesetzt werden kann. Ganz nebenbei bietet die Zauberkunst diverse Möglichkeiten, sprachliche und nicht sprachliche Fähigkeiten zu fördern. Dahingehend kamen wir zum Schluss, das Thema Zaubern mit der Sprachförderung in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus legen wir, im Wissen um die Ergebnisse der EVAS Studie zur Wirksamkeit von Sprachförderprogrammen, Wert auf die Durchführung durch eine kompetente Sprachförderlehrkraft und der Passung des Angebotes mit der Sprachfördergruppe.

1.2 Fragestellung

In dieser Bachelorarbeit wird folgender zweiteiliger Forschungsfrage nachgegangen.

Welche Ansatzpunkte bietet Zaubern als didaktisches Mittel innerhalb der Sprachförderung bei Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren?

Inwieweit sind Unterschiede bei Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren im Silben segmentieren, Reime erkennen, Anlaute vergleichen und bestimmen vor und nach der präventiven Sprachförderung in der Gruppe zum Thema Zaubern beobachtbar?

Aus dieser zweiten Fragestellung werden die folgenden vier Hypothesen abgeleitet:

1. *Es besteht ein Mittelwertunterschied hinsichtlich der phonologischen Bewusstheit vor und nach der Sprachförderung mit dem Thema Zaubern.*

In einer mit 371 Vorschulkindern durchgeführten Studie (vgl. Schneider, Küspert, Roth & Marx, 1997) konnte gezeigt werden, dass eine Gruppe nach dem Training der phonologischen Bewusstheit signifikant besser abschnitt als eine vergleichbare Kontrollgruppe.

2. *Kinder mit Deutsch als Erstsprache profitieren mehr von der Sprachförderung als Kinder mit Deutsch als Zweitsprache.*

Wir vermuten, dass die Sprachentwicklung bei Kindern mit Deutsch als Erstsprache in ihrer Muttersprache weiter fortgeschritten ist als bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Der Grund könnte ein grösserer sprachlicher Input dieser Sprache sein.

3. *Mädchen profitieren mehr von der Sprachförderung mit dem Thema Zaubern als Knaben.*

Nach unseren bisherigen Erfahrungen sind die Mädchen in der Sprachentwicklung weiter fortgeschritten als die Knaben. Sie weisen tendenziell auch weniger Sprachentwicklungsverzögerungen oder -störungen auf.

4. *Die Kinder aller Kindergartenklassen profitieren im Durchschnitt gleich viel von der Sprachförderung.*

Die Gruppen, in welcher die Sprachförderung stattfindet, sind vergleichbar bezüglich Grösse und Durchschnittsalter der Gruppe. Ausserdem ist die Durchführung der Sprachförderung zum Thema Zaubern in allen Gruppen möglichst übereinstimmend.

1.3 Projektziel

Das Ziel dieses Entwicklungsprojekts ist die Erarbeitung von sprachförderndem Zaubertrickmaterial, das die Logopädin zusammen mit der Pädagogin in der Gruppe einsetzen kann. Das Material kann auch im Einzelsetting Anwendung finden. Die Zaubertricks sollen fünf- bis siebenjährige Kinder in den Fähigkeiten der Phonetik/Phonologie, der phonologischen Bewusstheit und der Semantik/Lexik fördern und unterstützen.

Die Sammlung der Tricks soll logisch aufgebaut und für Kinder ansprechend sein. Sie soll alle nötigen Vorlagen beinhalten. Um die Täuschungen durchzuführen, werden vorzugsweise zusätzlich zu den Vorlagen ausschliesslich Alltagsgegenstände gebraucht. Dadurch werden hohe Unkosten verhindert.

Die Durchführung der verschiedenen Zaubertricks setzt den Schwerpunkt auf die allgemeine Sprachförderung. Demnach ist die Anwendung unseres Projekts primär gesundheitsfördernd und nicht präventiv. Aufgrund dessen wird die Sprachförderung mit einer ganzen Gruppe einer Klasse durchgeführt und nicht ausschliesslich mit den Risikokindern.

Die Zaubertricksammlung erlaubt der Logopädin aufgrund der klassenindividuellen Förderschwerpunkten geeignete Tricks auszuwählen und diese zusammen mit der zuständigen Pädagogin durchzuführen. Somit können beide Parteien von der zauberhaften Sprachförderung profitieren.

2 Sprachentwicklung

Dieses Kapitel erläutert grob die Stationen der Sprachentwicklung auf allen sprachlichen Ebenen. Neben der Phonetik/Phonologie und der Semantik/Lexik werden auch die Phasen der Sprachentwicklung im Bereich Morphologie/Syntax aufgeführt. Zusätzlich informieren wir über den sozial-kommunikativen Bereich. Die Entwicklung der Fähigkeiten der phonologischen Bewusstheit, auf welcher unser Sprachförderkonzept basiert, wird ebenfalls erwähnt.

2.1 Phonetik/Phonologie

Im Verlauf der Sprachentwicklung müssen die Kinder lernen, Wörter korrekt und konsequent zu artikulieren. Bereits in der Lallphase beginnen die Kinder verschiedene Laute zu produzieren, welche aber noch keiner systematischen Ordnung unterliegen. Dies gilt bereits als Vorläufer der physiologischen Entwicklung im Bereich der Phonetik/Phonologie, da die Kinder bereits zwischen zwei Geräuschen und Stimmen unterscheiden können. Nach dieser vorsprachlichen Phase folgt mit etwa einem Jahr die Einwortphase. Es sind zunehmend Lautmuster zu beobachten, welche die Kinder zum Teil normgerecht produzieren. Trotzdem bestehen noch immer Fehlrealisationen einzelner Laute.

Für den Lauterwerb sind zwei verschiedene Ebenen von zentraler Bedeutung. In der phonetischen Ebene lernen die Kinder einzelne Laute akustisch wahrzunehmen und diese isoliert korrekt zu artikulieren. Nachdem die Kinder diesen Schritt vollzogen haben, müssen sie auf der phonologischen Ebene die korrekte Funktion und Eigenschaft der Phone im Sprachsystem entdecken.

Das phonetische Inventar der Kinder erweitert sich im Laufe der Sprachentwicklung. Dadurch gelingt den Kindern zunehmend eine korrekte Anwendung der erworbenen Laute in Wörtern und Sätzen. Dieser Prozess entwickelt sich sprunghaft und kann bis ins Vorschulalter andauern. Im Alter von fünf Jahren weisen noch immer 35% der Kinder eine interdentale Bildung des /s/-Lautes auf (vgl. Kolonko, 2011a).

Teilweise werden Aussprachestörungen im Zusammenhang mit einer myofunktionellen Störung gesehen. Frühkindliche Saug- und Lutschgewohnheiten können zu einer myofunktionellen Störung führen. Häufig führt dies zu einer reduzierten orofazialen Wahrnehmung oder zu eingeschränkten mund- und zungenmotorischen Fähigkeiten. Einschränkungen in der orofazialen Wahrnehmung und in der Mund- und Zungenmotorik

können auch isoliert auftreten. Die mund- und zungenmotorischen Fähigkeiten können eine Voraussetzung sein, alle Laute korrekt zu realisieren (vgl. Fox, 2009).

2.2 Semantik/Lexik

Im Alter von etwa zwölf Monaten beginnen die Kinder erste Wörter zu produzieren. Der Wortschatzspurt beginnt, wenn sie einen produktiven Wortschatz von mindestens 50 Wörtern erreicht haben. Grundsätzlich tritt das im Alter zwischen 17 und 24 Monaten ein.

Nach dem Wortschatzspurt ist der rezeptive Wortschatz eines Fünf- bis Sechsjährigen mit 14'000 Wörtern deutlich grösser als der produktive Wortschatz, welcher ungefähr 5'000 Wörter umfasst. Bis ins Erwachsenenalter werden laufend neue Wörter dazugelernt, jedoch verlangsamt (vgl. Szagun, 2011).

Die semantische Organisation besteht aus einem System von vier Schubladen, welche miteinander verbunden sind. In je mehr Schubladen ein Wort abgespeichert werden kann und je besser die Verbindungen zwischen den Schubladen organisiert ist, desto schneller und präziser kann ein Wort abgerufen werden.

Anhand eines praktischen Beispiels und mit Hilfe der Abbildung 1 wird das Schubladenprinzip erläutert.

Abbildung 1: Das Schubladenprinzip

Das Wort „Orange“ lässt sich in der Schublade *Superordination* dem Oberbegriff „Früchte“ zuordnen. In der zweiten Schublade sind Wörter, die sich auf der gleichen Hierarchiestufe befinden. Somit sind „Apfel“, „Banane“ und „Orange“ im Falle der *Koordination* gleichwertig. Die Schublade *Kollokation* zeichnet sich durch eine assoziative Verbindung der Wörter aus. Demnach kann die „Orange“ mit saftig, essen und schälen assoziiert werden. Bedeutungsähnliche Wörter befinden sich in der Schublade *Synonyme*. Zum Wort „Orange“ wird hier „Apfelsine“ abgespeichert.

Das aufgezeigte Beispiel zeigt eine optimale Verbindung zwischen diesen Schubladen auf. Nach erfolgreicher Abspeicherung kann das Wort innert kurzer Zeit abgerufen werden (vgl. Kolonko, 2011b).

2.3 Morphologie/Syntax

Clahsen unterscheidet im Grammatikerwerb des Deutschen fünf Phasen. Dabei können individuelle Variationen in verschiedenen Altersstufen auftreten. Im Alter von fünf Jahren beherrschen die Kinder weitgehend das grammatikalische System der jeweiligen Muttersprache.

Die Phase eins nach dem Entwicklungsmodell von Clahsen beginnt zwischen 12 und 18 Monaten. In diesem ersten Entwicklungsschritt verwenden die Kinder ausschliesslich Einwortäusserungen. Der Übergang von den Einwortäusserungen zu den Zweiwortäusserungen kennzeichnet sich durch eine Wortaneinanderreihung. Diese erfolgt jedoch ohne syntaktisches Prinzip.

Beispiel:

„Ball.“

Im Alter von zwei Jahren entdecken die Kinder die Zwei- und Dreiwortäusserungen. Diese Äusserungen enthalten Strukturen nach dem syntaktischen Prinzip. Die Kinder sind in der Lage, sprachliche Elemente miteinander zu kombinieren.

Beispiel:

„Mami Ball.“

Die dritte Phase des Grammatikerwerbs erreichen die Kinder im Alter von 2;6 Jahren. Neben den Zweiwortäusserungen verwenden die Kinder häufiger Mehrwortäusserungen mit Verbendstellung. In dieser Phase verändert sich die Qualität und Quantität der

kindlichen Sprachproduktion. Zum einen werden die Sätze länger und zum anderen werden erste grammatikalische Regeln beachtet. Dabei werden zusammengesetzte Verben an das Ende des Satzes positioniert und es wird ein –e für die Bezeichnung der ersten Person Singular des flektierten Verbs markiert.

Beispiel:

„Mami Ball gebe.“

Die vierte von Clahsen beschriebene Phase, die im Alter von drei Jahren beginnt, sieht die korrekte Realisierung der Hauptsätze als ausschlaggebendes Merkmal. Das Kind hat die Verbzweitstellung im Hauptsatz erworben. Parallel dazu werden die grammatischen Funktionswörter zunehmend angewendet. Dazu gehören unter anderem Artikel, Präpositionen und Pronomen.

Beispiel:

„Ich geb der Mami den Ball.“

Mit 3;6 Jahren und somit in der fünften und letzten Phase verwenden die Kinder Nebensätze und indirekte Fragen, sowie korrekte kasusmarkierte Satzglieder. Die Dativformen folgen nach dem Erwerb der Akkusativformen. Einzelne Satzteile werden durch Konjunktionen verbunden. Neben der Verbendstellung in Nebensätzen ist auch die Pluralbildung weitgehend erworben (vgl. Kolonko, 2011a; Szagun, 2011).

Beispiel:

„Ich will mit Mami Ball spielen, weil sie das gut kann.“

2.4 Sozial-kommunikativer Bereich

Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren haben entdeckt, dass man durch Sprache etwas beim Gesprächspartner auslösen und bewirken kann (vgl. Zollinger, 1998). Hinzu kommt das Bedürfnis des Kindes, sich selbst mitzuteilen. Unterstützt wird diese Mitteilungabsicht durch das Herstellen dialogähnlicher Situationen mit Hilfe offener Fragen der Eltern.

Im Kindergarten sind die Kinder gefordert, selbst Gespräche zu initiieren und diese aufrecht zu erhalten. Wichtig ist hier die Organisation des Sprecherwechsels, des sogenannten Turn-takings. Die Kinder lernen die Sprache im Dialog zu benutzen und

dadurch die Gespräche aufrecht zu erhalten. Diese Dialogfähigkeit kann auch im Spiel durch das wechselseitige Kommentieren der Handlungen auftreten.

Die Beherrschung der Regeln des Sprachgebrauchs steht eng im Zusammenhang mit der kognitiven Entwicklung der Kinder (vgl. Kolonko, 2011a).

Das Rollenspiel ist eine Form des sozial-kommunikativen Lernens. Im Rollenspiel finden mehrere Turns zu einem bestimmten Thema und einer Spielhandlung statt. Im Alter von fünf Jahren sind die Kinder in der Lage, eine Rolle während des Rollenspiels beizubehalten. Sie orientieren sich jedoch noch stark an Gegenständen. Bei Siebenjährigen hingegen wird die Rollensprache vielseitiger. Spontane Impulse können aufgenommen und ins Spiel eingebaut werden. Die Sprache ist dabei nicht mehr zwingend an einen Gegenstand oder an eine Handlung gebunden (vgl. Kolonko, 2011a).

2.5 Phonologische Bewusstheit

„Der Begriff „phonologische Bewusstheit“ bezeichnet, [...] die Fähigkeit, die einzelnen Segmente der Sprache zu erkennen und wahrzunehmen“ (Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2010, S.24). Man unterteilt diesen Begriff in die weitere und engere phonologische Bewusstheit.

Bereits Drei- bis Fünfjährige können Silben erkennen und diese sprechbegleitend in Wortteile klatschen. Ausserdem kann ein Kind in diesem Alter Reime erkennen und bilden. Diese Sprachleistungen sind oft an Spielhandlungen gebunden. Dabei handelt es sich um die weitere phonologische Bewusstheit, da die Leistungen nicht direkt mit den Schriftsprachfähigkeiten in Zusammenhang stehen.

Fünfjährige sind in der Lage, komplexere Sprachverarbeitungsprozesse, wie sie in der engeren phonologischen Bewusstheit zu finden sind, zu durchlaufen. Sie können Anlaute erkennen sowie Phoneme segmentieren, synthetisieren und manipulieren. Bei der Segmentation werden die einzelnen Laute, Silben oder Wortteile eines Wortes zerlegt. Synthetisieren bedeutet einzelne Laute, Silben oder Wortteile zu einem ganzen Wort zu verbinden. Wenn ein Laut zu einem Wort hinzugefügt, weggelassen oder ersetzt wird, spricht man von einer Manipulation (Beispiel: „Was wird aus Preis ohne P?“ – „Reis“).

Wenn sich das Kind bewusst mit der Sprache auseinandersetzen kann, bietet das eine gute Voraussetzung für das Lesen- und Schreibenlernen (vgl. Bartels & Siegmüller, 2011; Fox 2009).

3 Prävention und Gesundheitsförderung in der Logopädie

Vorweg werden in diesem Abschnitt die Begriffe Prävention und Gesundheitsförderung erklärt. Hinterher werden wir die Bedeutung der beiden Bezeichnungen im logopädischen Setting angeben und es wird eine Abgrenzung zwischen der Sprachförderung und der Sprachtherapie gemacht. Abschliessend wird das ernüchternde Resultat der Evaluationsstudie zur Sprachförderung von Vorschulkindern (EVAS) beschrieben. Wir möchten damit aufzeigen, was das Wort Prävention für eine Wichtigkeit erlangt.

3.1 Prävention

Der Begriff Prävention kommt vom Lateinischen *praevenire* und bedeutet zuvorkommen oder verhüten. Wissenschaftlich wird Prävention definiert als Krankheitsverhütung durch eine Intervention. Es „besteht das Eingreifen [...] in dem Verhindern und Abwenden von Ausgangsbedingungen und Risiken für Krankheiten“ (Hurrelmann, Klotz & Haisch, 2004, S. 11f). Weiter werden ungünstige Verläufe entschleunigt. Man geht also von einer sich anbahnenden Entwicklungsfährdung aus (vgl. Braun & Steiner, 2012).

Normalerweise setzt die Prävention vor dem Auftreten von Krankheiten an. Präventive Massnahmen zielen nicht primär auf den Einzelnen ab, wie das bei einer Therapie der Fall ist. Vielmehr setzt Prävention bei Risikogruppen an.

Präventive Massnahmen können zwischen den zwei Ansatzpunkten Verhaltensprävention und Verhältnisprävention differenziert werden.

Verhaltensprävention setzt beim individuellen Verhalten der Risikopersonen an und versucht dieses zu verändern. Die zu verändernde Verhaltensweise kann beispielsweise Rauchen oder Bewegungsarmut sein.

Verhältnisprävention setzt an den Änderungen der Umweltbedingungen von Individuen an. Damit wird indirekt die Entstehung von Krankheiten beeinflusst. Dazu gehört zum Beispiel die Trinkwasserfluoridierung oder gesetzliche Regelungen, welche gesundheitsschädigende Baustoffe verbieten.

Die Verhaltensprävention kann eher der klassischen Prävention zugewiesen werden, während Verhältnisprävention eher zum Setting der Gesundheitsförderung gezählt wird. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass bei der Verhaltensprävention Risikopersonen

und bei der Verhältnisprävention die Gesamtpopulation angesprochen werden (vgl. Hurrelmann et al., 2004).

3.2 Gesundheitsförderung

„Bei der Gesundheitsförderung besteht das Intervenieren in dem Verbessern von individuellen Fähigkeiten der Lebensbewältigung“ (Hurrelmann et al, 2004, S. 12). Das Ziel ist die Aufrechterhaltung der Gesundheit sowie die erwünschte Entwicklung möglichst Vieler (vgl. Braun & Steiner, 2012).

Um Gesundheitsförderung zu betreiben, muss kein erkanntes Risiko bei der Gruppe bestehen. Es wird nicht eine Risikogruppe aus einer Population ausgewählt. Vielmehr wird bei der Gesamtpopulation interveniert (vgl. Braun & Steiner, 2012). „Gesundheitsförderung will erwünschte Entwicklungen für möglichst viele wahrscheinlich machen“ (Braun & Steiner, S. 25, 2012).

3.3 Abgrenzung Prävention und Gesundheitsförderung

Abbildung 2: Zielgruppen und Interventionsintensität von Gesundheitsförderung und Prävention
(in Anlehnung an Braun & Steiner, 2012)

Prävention und Gesundheitsförderung haben beide einen Gesundheitsgewinn zum Ziel und beide sind zeitlich befristete Interventionen. Während die Prävention die Krankheitsrisiken von Risikogruppen entschärft, zielt die Gesundheitsförderung auf eine Stütze von gesundheitlichen Ressourcen der Gesamtpopulation ab (vgl. Abbildung 2: Zielgruppen und Interventionsintensität von Gesundheitsförderung und Prävention (in Anlehnung an Braun & Steiner, 2012)). Präventives Arbeiten beschäftigt sich mit dem Begriff Krankheit. Gesundheitsförderung hebt die Seite der Gesundheit hervor (vgl. Braun & Steiner, 2012).

3.4 Prävention und Gesundheitsförderung im logopädischen Setting

Während die Gesundheitsförderung den Schwerpunkt auf die allgemeine Sprachbildung setzt, zielt die Prävention auf eine Früherkennung, Sprachförderung und Beratung ab.

„Der Begriff Prävention wird in der Logopädie so verstanden, dass die Hauptkonzentration auf jene Zielgruppen erfolgt, die sich durch ein erkanntes Risiko oder eine sich anbahnende Gefährdung auszeichnet“ (Braun & Steiner, 2012, S. 27). Die präventive Arbeit im logopädischen Setting setzt bei einem Risiko für eine Spracherwerbsstörung an. Mit einem gezielten Angebot von Beratung und Förderung soll das Eintreffen einer möglichen Störung verhindert werden. Kinder mit Spracherwerbsstörungen benötigen eine logopädische Therapie, können jedoch zusätzlich von einer präventiven Förderung profitieren. Demnach kann eine präventive Massnahme keine Sprachtherapie ersetzen, diese aber ergänzen.

In der folgenden Tabelle wird die Sprachförderung der Sprachtherapie gegenübergestellt und es werden die Unterschiede erläutert.

Tabelle 1: Gegenüberstellung Sprachförderung und Sprachtherapie (in Anlehnung an Braun, 2007)

Sprachförderung	Sprachtherapie
Gruppensetting	i.d.R. Einzelsetting
Alle Kinder oder Risikogruppe	Kinder mit einem Befund im Sprachbereich
Förderung sprachvoraussetzender Bedingungen und allgemeine Stimulation des Spracherwerbs	Gezielte Intervention nach idiographischem Förderplan
Aspekt Gesundheitsförderung	Therapie und Kuration
Massnahmen zur Sprachförderung sind bei Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung nicht ausreichend, können jedoch therapieverkürzend wirken	Sprachtherapie kann die Kommunikationsfähigkeit bei Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung verbessern
Zuständigkeit: Logopädin in Kooperation mit der Pädagogin	Zuständigkeit: Logopädin
Ziele: Anregung von Kommunikation und Sprechfreude Steigerung basaler Fertigkeiten	Ziele: Erwerb eines altersangemessenen Kommunikationsverhaltens und einer verhaltensangemessenen Sprachverwendung

Eine Logopädin behandelt mit Hilfe von präventiven Massnahmen Probleme und Risiken in der sprachlichen Entwicklung. Sie ermöglicht der Zielgruppe vielfältige Spracherfahrungen. Gleichzeitig dient die präventive Arbeit der Beobachtung und Früherken-

nung von Sprachauffälligkeiten. Sie steht dem interprofessionellen Team bei Fragen zur Sprachentwicklung und Sprachförderung zur Verfügung.

Gesundheitsfördernd wirkt die Logopädin insofern, als dass sie vorwiegend die beratende Funktion gegenüber den Pädagoginnen und Eltern einnimmt.

Das Ziel der Prävention und der Gesundheitsförderung besteht schliesslich in der Ausschöpfung der Chancengleichheit (vgl. Braun & Steiner, 2012). Diese „bezieht sich auf die gerechte Verteilung von Zugangs-, Bildungs- und Entwicklungschancen“ (Braun & Steiner, 2012, S. 27).

3.5 Wirksamkeit von Sprachförderprogrammen

In der Evaluationsstudie zur Sprachförderung von Vorschulkindern (EVAS) wurde die Wirksamkeit von Sprachfördermassnahmen im Vorschulalter im Pretest-Posttest Design überprüft. Es nahmen 544 Kinder im Vorschulalter aus Mannheim und Heidelberg daran teil. 230 Kinder, die einen Sprachförderbedarf aufwiesen, erhielten eine spezielle Sprachförderung. Diese erfolgt entweder nach der Konzeption von Kaltenbacher und Klages¹, nach der Konzeption von Tracy² oder nach dem Programm von Penner³. 95 Kinder dagegen, die ebenfalls einen Sprachförderbedarf aufwiesen, wurden nicht spezifisch durch ausgebildete Sprachförderkräfte gefördert. Diese Kinder erhielten „die im Kindergarten übliche sprachliche Bildung und keine zusätzliche Förderung durch geschulte Förderkräfte mittels eines speziellen und mehr oder weniger strukturierten Programms“ (Roos, Polotzek & Schöler, 2010, S. 1). Die sprachlichen Leistungen der Kindergruppen wurden kurz vor der Einschulung miteinander verglichen. Am Ende des ersten und des zweiten Schuljahrs wurde der Sprachstand der Kinder nochmals erhoben. Dabei sollte abgeklärt werden, „ob die Fördermassnahmen nachhaltig zur Bewältigung schulischer, insbesondere aber schriftsprachlicher Anforderungen beitragen“ (Roos et al., 2010, S. 64).

Die Schulungsdauer der Sprachförderkräfte für die jeweiligen Sprachförderprogramme variierte zwischen zwei und 14 Tagen. Die Sprachförderprogramme wurden in den beteiligten Kindertageseinrichtungen während mindestens sechs Monaten jeweils vier bis fünf Stunden wöchentlich durchgeführt. In einer Fördergruppe waren sechs bis zehn Kinder.

¹ „Deutsch für den Schulstart“ nach Erika Kaltenbacher und Hana Klages

² „Sprachliche Frühförderung“ nach Rosemarie Tracy

³ „Neue Wege der sprachlichen Frühförderung von Migrantenkindern“ nach Zvi Penner

Aus den erhobenen Daten geht hervor, „dass sich alle Gruppen gemäss der zu erwartenden Entwicklungsfortschritte im Laufe des letzten Kindergartenjahres in ihrer sprachlichen Leistung verbessert haben“ (Roos et al., 2010, S.1). Die Kinder, welche mit einem speziellen Sprachförderprogramm gefördert wurden, erzielten jedoch keine besseren Ergebnisse als die Kinder ohne spezifische Sprachförderung durch Sprachförderkräfte. Die Kinder mit Sprachförderbedarf kamen jedoch weder vor der Einschulung noch nach der ersten oder zweiten Klasse an die Leistungen der Kinder ohne Sprachförderbedarf heran.

Aus diesen Ergebnissen geht hervor, dass die erwarteten Unterschiede bezüglich der sprachlichen Leistungen zwischen einer spezifischen Sprachförderung durch geschulte Personen und einer unspezifischen Sprachförderung ausblieben.

Die Gründe für diese überraschenden Befunde suchten die Autoren an verschiedenen Orten. Unter anderem machten sie die zu kleinen Wissens- und Handlungskompetenzen der angelernten Sprachförderkräfte dafür verantwortlich. Ausserdem sehen sie einen Grund in der fehlenden Passung zwischen den Fördergruppen und dem Sprachförderprogramm (vgl. Roos et al., 2010).

3.6 Einordnung dieser Bachelorthese

Die mit der Entwicklungsarbeit entstehende Zaubertricksammlung kann im Bereich der Gesundheitsförderung eingeordnet werden. Die Zaubertricks sollen nicht nur mit den Risikokindern, sondern mit allen Kindern einer Gruppe durchgeführt werden. Zweifellos können einzelne Tricks aus der Sammlung auch im Einzelsetting in der Sprachtherapie eingesetzt werden. Darauf wird in dieser Arbeit jedoch nicht näher eingegangen.

Die Evaluation eines Teils der Zaubertricksammlung im Pre-Posttest Design kann eher als Prävention angesehen werden. Aus zeitökonomischen Gründen konnten nicht alle Kinder in die Sprachfördergruppe aufgenommen werden. Aus diesem Grund entschieden wir uns dafür, die 60% der Kinder aufzunehmen, die im Pretest am wenigsten Punkte erreichten. Dabei gehören nicht alle aufgenommenen Kinder zur Risikogruppe.

4 Zaubern als pädagogisch-therapeutisches Mittel

In diesem Kapitel erfolgt eingangs ein kurzer Abriss der Geschichte der Zauberei sowie deren Formen. Ausserdem werden die theoretischen Grundlagen zur Denkentwicklung der Kinder aufgeführt. Ein Grossteil dieses Kapitels beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, welche das Zaubern bietet um die kommunikative, motorische, sozial-emotionale und kognitive Entwicklung der Kinder zu fördern.

4.1 Geschichte und Formen der Zauberei

Geschichte

Wie alt die Zauberei tatsächlich ist, weiss niemand ganz genau. Tatsächlich aber waren schon die Menschen in der Steinzeit fasziniert von der Zauberei und der Magie. Hinweise dazu liefern Höhlenmalereien. Priestermagier nutzten geschickte Täuschungen sowie das Wissen über mechanische Gesetze, um die Menschen vom Besitz einer höheren Kraft zu überzeugen. Zu dieser Zeit konnte die Naturwissenschaft die Naturphänomene noch nicht erklären. Aus diesem Grunde schenkten die Zuschauer dieser Magie Glauben.

Auch im Mittelalter blieben die Zauberei und die Magie vorwiegend eine Männerdomäne. Die Frauen wurden nicht selten als Hexen beschimpft und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Damals stand die Zauberei in der Öffentlichkeit grundsätzlich in einem schlechten Licht (vgl. Karsten, o.J.; o.A. <http://www.zaubertrix.de/dokumentationen/geschichte-der-zauberei/index.php> o.J.).

Glücklicherweise hat die Zauberei diese Epoche überlebt. Spätestens seit David Copperfield die Freiheitsstatue hat verschwinden lassen, erlebt die Zauberkunst neuen Aufschwung. Zusammen mit einer Beschäftigungstherapeutin entwarf er ein Zauberprogramm für Personen mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Die Zielgruppe erlernt dadurch magische Zaubertricks mit viel Begeisterung und Spass und präsentiert diese auch den Zuschauern. Daneben werden auch therapeutische Ziele angestrebt (vgl. Neumeyer, 2009a).

Formen der Zauberei

Heute unterscheidet man verschiedene Sparten der Zauberkunst. Zu den beliebtesten Tricks gehört die Kartenkunst, welche auf der Bühne oder inmitten einer Menschengruppe vorgeführt werden kann. Die Kartenkunst selbst erschliesst sich aus drei Stilen. Bei der Manipulation lässt der Künstler die Karten auf eine wundersame Weise verschwinden oder zaubert sie beispielsweise aus einem Hemdenärmel hervor. Diese Art

der Kartenzauberei erfordert viel feinmotorisches Geschick und eine gute Fingerfertigkeit. Demgegenüber zeichnet sich der technische Stil durch präparierte Spielkarten aus. Dabei handelt es sich um raffinierte Tricks, die kein besonderes Geschick voraussetzen. Bei den psychologischen Kartentricks wird das Publikum mittels mathematischen Gesetzmässigkeiten ins Staunen gebracht.

Daneben existiert der sogenannte Manipulator, bei dem der Zauberer durch geschickte Fingerfertigkeit Zauberkünste mit Münzen, Tüchern oder Bällen praktiziert.

„Atemberaubende Attraktionen unter scheinbar lebensgefährlichen Umständen“ (Neumeyer, 2009a, S. 19) präsentiert die Sensationsdarstellung, zu welcher auch die Auftritte von David Copperfield zählen (vgl. Neumeyer, 2009a).

4.2 Bereiche der Zauberei

In der pädagogischen und therapeutischen Arbeit mit Kindern eignet sich das Medium Zaubern besonders gut. Insbesondere beim Erstkontakt verlieren sie durch das Vorführen eines Tricks schnell ihre Scheu. Zudem können sie ihre Fähigkeiten als Zauberasistent einbringen und zum Gelingen des Zauberkunststückes beitragen. Dadurch haben sie bereits zu Beginn das Gefühl, ernstgenommen zu werden. Bei dieser Art der Kontaktaufnahme dominieren nicht die Schwierigkeiten des Kindes. Vielmehr stehen die Fähigkeiten und Kompetenzen im Vordergrund. Damit werden wesentliche Grundsteine für ein künftig positives Vertrauensverhältnis gelegt.

Zur Unterstützung der Verhaltensbeobachtung kann das Zaubern auch in der Diagnostik als spielerisches Mittel eingesetzt werden. Hinsichtlich der Beobachtungen zur Koordination, Grob- und Feinmotorik sowie der seriellen Planungs- und Merkfähigkeit eignen sich Zaubertricks ebenfalls.

Das Zaubern lässt sich mit verschiedenen Therapieinhalten verknüpfen. Das Medium kann zur Förderung der sprachlichen, motorischen, kognitiven, sozialen und emotionalen Fähigkeiten verwendet werden. Dies hat zur Folge, dass die Therapiesituation nicht länger problemorientiert ist, sondern ressourcenfokussiert wird (vgl. Neumeyer, 2009a; Wiedenmann, 1997).

4.3 Zaubern mit Kindern

4.3.1 Denkentwicklung und Magie

Der Entwicklungspsychologe Piaget entwickelte die Konzepte der Assimilation und Akkommodation. Diese Konzepte erklären, wie Kinder Wissen aufnehmen und anwenden. Unter Assimilation versteht man die Anpassung der neuen Erfahrungen an bereits bestehende Erkenntnisse. Das Kind weiss, dass Äpfel und Birnen an Bäumen wachsen. Es ist überzeugt, dass auch Erdbeeren Baumfrüchte sind. Wenn das Kind erfährt, dass man Erdbeeren im Garten pflücken kann, verändert sich seine bisherige Annahme. Dieses neu gewonnene Wissen wird an die Wirklichkeit angepasst. Diesen Vorgang nennt Piaget Akkommodation.

Die kognitive Entwicklung der Kinder zwischen zwei und sechs Jahren ist noch nicht vollständig ausgereift. Dies führt dazu, dass die Kinder in diesem Alter teilweise Erfahrungen fehlerhaft an ihr geistiges Schema assimilieren. Was das Verstehen für Zaubertricks anbelangt, ist es für Kinder nichts Aussergewöhnliches, wenn ein zerbrochenes Streichholz durch Zauberei wieder intakt ist. Aus der Perspektive des Kindes sind die beiden Holzstücke wieder zusammengewachsen. „Ohne einen gewissen Reifegrad in der geistigen Entwicklung und ohne Kenntnis naturwissenschaftlicher Zusammenhänge wird das Kind Ereignisse und Erscheinungen in der Umwelt dem Wirken höherer Kräfte zuschreiben oder gar Kräften, die den Dingen innewohnen“ (Busse, 2002, S. 16).

Das Präsentieren von Zaubertricks erfordert die Fähigkeit eines Perspektivenwechsels sowie einer Rollenübernahme. Da sich die zwei- bis sechsjährigen Kinder noch im Stadium des anschaulichen Denkens befinden, sind sie noch nicht vollständig im Besitz dieser Kompetenzen. Piaget bezeichnet diese Entwicklungsphase als kindlicher Egozentrismus. Die Kinder sehen sich stets im Mittelpunkt des Ereignisses. Darüber hinaus können sie auch die Zauberer- nicht von der Zuschauerebene trennen. Das Zaubern fordert die Kinder, unterschiedliche Wahrnehmungsperspektiven zu betrachten sowie das sprachliche Angebot dem Publikum anzupassen (vgl. Busse, 2002; Neumeyer, 2009a).

4.3.2 Anforderungen an die Therapeutin

Zunächst sollte die Therapeutin abklären, ob das Kind die kognitiven Voraussetzungen für das Verstehen eines Trickeffekts mitbringt (vgl. Kap. 4.3.1). Anhand dieser entwicklungspsychologischen Voraussetzung können die Zaubertricks spezifisch ausgewählt werden. Besonders bei jüngeren Kindern ist darauf zu achten, dass grundsätzlich ein-

fache Handlungsabläufe für die Trickdarbietung notwendig sind. Ausserdem sollten die Kinder nicht an Anforderungen an die Fingerfertigkeit oder an die Handgeschicklichkeit an einem Trick scheitern. Durch eine pädagogisch-therapeutische Massarbeit müssen diese den Ressourcen der Kinder angepasst werden, damit ein Erfolgserlebnis gewährleistet werden kann.

4.3.3 Zaubern im Kontext Entwicklungsförderung

Beim Zaubern werden viele verschiedene Kompetenzen gefordert und gefördert, welche Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche haben können. In den folgenden vier Unterkapiteln wird auf die Förderbereiche des Zauberns eingegangen. „Zaubern ist [...] ein vielfältiger Aneignungsprozess mit vielfältigen Lernanforderungen und Lernchancen“ (Busse, 2002, S.19).

Kommunikative Förderbereiche

Sprache und Zaubern lassen sich deshalb gut verbinden, weil die verschiedenen Handlungsschritte beim Aufführen eines Zaubertricks sprachlich begleitet werden. Die Sprache ist auf die Handlung abgestimmt. Durch übertriebene Mimik und Gestik kommt die Stärke in der nonverbalen Kommunikation bei Kindern mit eingeschränkten verbalen Fähigkeiten zum Tragen.

Zaubern kann eine magische Wirkung bei zurückhaltenden und sprecharmen Kindern haben, da der Fokus nicht auf die Sprache gerichtet ist. Durch die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf das Zauberkunststück, tritt die Hemmung vor Publikum zu sprechen, in den Hintergrund. Auf diese Weise kommen die Zauberlehrlinge mit anderen Menschen spielerisch in Kontakt.

Indem humorvolle Zaubersprüche präsentiert werden, kann die Sprechfreude zusätzlich geweckt und Redehemmungen abgebaut werden. Bei der Suche nach Zaubersprüchen soll nicht nur in Büchern und Zeitschriften nachgeschlagen werden. Oft bereitet es den Kindern grosse Freude, selbst freche und witzige Sprüche zu erfinden (vgl. Dibowski, 2006; Neumeyer, 2009b; Wiedenmann, 1997).

Motorische Förderbereiche

Viele Zauberkunststücke setzen korrekte Handlungsabläufe voraus, für welche eine gute Bewegungskoordination benötigt wird. Bei der Herstellung des Zaubermaterials werden die Fingerfertigkeit und die Handgeschicklichkeit genauso geübt wie die Auge-Hand-Koordination. Gerade Kinder, denen die Fein- und Grobmotorik schwerfällt, merken beim Üben der Zaubertricks oft nicht, dass sie diesen Bereich intensiv trainieren (vgl. Busse, 2002; Dibowski, 2006).

Die mund- und zungenmotorischen Fähigkeiten können bei verschiedenen Zauberkunststücken trainiert werden. Die Kinder können durch den Einsatz ihrer „Zauberpus-te“ zum Erfolg eines Zaubertricks beitragen. Neben dem Blasen kann auch das Säu-gen in einen Trick eingebaut werden (vgl. Neumeyer, 2009a).

Sozial-emotionaler Förderbereich

Hinsichtlich des affektiven Förderbereichs bietet Zaubern die Möglichkeit gemeinsam mit Spass und Freude zu lernen. „Dieser Prozess des gemeinsamen Gestaltens erfor-dert Abstimmung, Kommunikation und Absprachen, gegenseitiges Hinhören und Rück-sichtnahme, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit füreinander“ (Neumeyer, 2009b, S. 32). Diese erforderte Kooperationsfähigkeit führt zu einem Wir-Gefühl und einer grossen Hilfsbereitschaft unter den Zauberlehrlingen.

Bei der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit Kindern zum Thema Zaubern stehen nicht die Defizite im Vordergrund. Besonders bei misserfolgsgeprägten Kindern führt die positive Selbstdarstellung beim Aufführen eines Zauberkunststückes zu einer Stär-kung des Selbstvertrauens. Die Zielvorstellung, den Zaubertrick vor begeisterten Zu-schauern vorführen zu können, ist für die Kinder motivierend. Diese Motivation führt zu einer hohen Anstrengungsbereitschaft beim Erstellen und Üben eines Tricks.

„Das Einhalten von klaren Anweisungen und Strategien, die Fähigkeit, konzentriert bei der Sache zu bleiben“ (Neumeyer, 2009b, S.76) bietet auch verhaltensauffälligen Kin-dern die Chance, positiv im Mittelpunkt zu stehen (vgl. Busse, 2002; Dibowski, 2006; Neumeyer, 2009b).

Kognitive Förderbereiche

Zaubern fördert auch Fähigkeiten im kognitiven Bereich. Einen Zaubertrick zu verste-hen, erfordert logisches Denken sowie das Erkennen von Ursache-Wirkungs-Zusammen-

hängen. Die Fähigkeiten der Handlungsplanung, des Handlungsablaufes und des situ-ationsgerechten Handelns tragen zum Verstehen und Gelingen eines Zaubertricks bei (vgl. Busse, 2002).

„Indem das zaubernde Kind beim Üben eines Zaubertricks stets auch die Perspektive des Zuschauers mit berücksichtigen muss, übt es sich in der Betrachtung unterschied-licher Wahrnehmungsperspektiven“ (Busse, 2002, S. 17). Mit dem Üben des Perspek-tivenwechsels und der Rollenübernahme wird der kindliche Egozentrismus nach Piaget (vgl. Kap. 4.3.1) überwunden.

Mittels Übung und Wiederholung eines neu erlernten Zauberkunststücks wird das Kurz- und Langzeitgedächtnis geschult. Die Merkfähigkeit ermöglicht einen Transfer in einen neuen Kontext (vgl. Busse, 2002).

5 Ansatzpunkte und Ziele zur Sprachförderung im Kontext Zaubern

Im folgenden Kapitel werden wir die Ansatzpunkte der sprachlichen Bereiche schildern. Rund ums Thema Zaubern kann man die Kinder auf der phonetisch-phonologischen Ebene für schwierige Laute sensibilisieren. Ausserdem bietet das Zaubern die Möglichkeit den Wortschatz zu erweitern. Darüber hinaus können morphologisch-syntaktische Elemente, wie die Bildung eines korrekten Satzbaus, gefördert werden. Schliesslich bietet das Zaubern Sprechanlass und unterstützt die Sprechfreude. Besonders zur Förderung der phonologischen Bewusstheit eignet sich die Zauberkunst mit ihren diversen möglichen Formen sehr gut.

5.1 Phonetik/Phonologie

Das Zaubern eignet sich zur Einübung und Festigung verschiedener Laute. Bereits bestehende Tricks lassen sich mit wenig Aufwand anpassen und verändern. Ein geeignetes Medium, Laute und schwierige Konsonantenverbindungen isoliert, auf Silben- und auf Wortebene zu üben, ist der Zauberspruch. Dabei kann der Ziellaut im An-, In- und Auslaut vorkommen.

Tabelle 2: Beispiele für Zaubersprüche zur Förderung der Phonetik

Lautposition und Ebene	Zauberspruch
/s/ auf Silbenebene im Anlaut	„ <u>Si</u> , <u>sa</u> , <u>su</u> und weg bisch du.“
/schpr/ auf Wortebene im Anlaut	„Ich <u>sprudle</u> jetzt en <u>Spruch</u> damit die <u>Charte</u> macht en <u>Sprung</u> .“
/sch/ auf Lautebene und auf Wortebene im Auslaut	„ <u>sch</u> , <u>sch</u> , <u>sch</u> Zauberkarte chum do ane, <u>husch</u> .“

Darüber hinaus lassen sich bei Kartentricks Bilder zu bestimmten Lauten einbauen. Auch hier kann der Ziellaut am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Wortes stehen.

Die Förderung mundmotorischer Fähigkeiten lässt sich gut in die Handhabung der Zaubertrickdurchführung einbetten. Kleine Rituale, wie beispielsweise den Zauberstab blasend mit Zauberluft füllen, tragen zum Gelingen der Tricks bei. Die Kinder trainieren dadurch unbewusst und spielerisch ihre Mundmotorik. Parallel dazu können auch Elemente mit Saugen eingebaut werden. Zum Beispiel kann die gesuchte Zauberkarte mit

Hilfe eines Strohhalms angesaugt und den Zuschauern auf diese Weise präsentiert werden.

Allgemein verlangt das Sprechen vor Publikum eine deutliche und klare Aussprache. Bereits beim Vorführen des Zauberkunststückes durch die Logopädin werden die Kinder darauf sensibilisiert und lernen nach und nach den Zaubertrick verständlich dem Publikum zu präsentieren (vgl. Wiedenmann, 1997).

5.2 Semantik/Lexik

Kinder brauchen treffende Wörter und einen gezielten Wortschatz um einen unbekanntem Sachverhalt, in unserem Fall den Zaubertrick, vorzuführen und diesen allenfalls zu erläutern. Zaubern bietet eine gute Möglichkeit für eine themenorientierte Sprachförderung, in der die Logopädin einen gezielten Wortschatz definiert und diesen gemeinsam mit den Kindern unter dem Vorwand der Zaubertricks behandelt. Bei einem Kartentrick bieten sich Bilder zu bestimmten Wortfeldern gut an. Beispielsweise könnte man unter diesem Vorwand die Kategorisierung der Früchte und Gemüse erarbeiten.

Anstelle der üblichen Spielkarten lassen sich eigene Bildkarten erstellen, welche man den jeweiligen Hyperonymen sowie Hyponymen zuordnen kann. Die vier Könige lassen sich in Tiere umwandeln, während die vier Damen möglicherweise vier verschiedene Möbelstücke darstellen. Durch die Assoziationen mit den Wortfeldern wird die semantische Kompetenz der Kinder gezielt erweitert.

Das Erarbeiten der Komposita mit dem Stamm „Zauber-“ erfordert, auf eine spielerische Art eine genaue Auseinandersetzung mit dem Wortschatz. Ausserdem könnten auch unter diesem Aspekt Zauberkarten mit zusammengesetzten Wörtern erstellt werden. Gleichzeitig bietet die Erarbeitung der Komposition ein geeignetes Mittel um den Wortschatz zu erweitern (vgl. Wiedenmann, 1997).

5.3 Morphologie/Syntax

Beim Bestreben nach einer angemessenen Erklärung des Zaubertricks erweitern sich Satzbaupläne der Kinder. Durch Nebensätze können kausale Beziehungen ausgedrückt werden („Wenn ich den Zauberstab auf die Karte lege, dann ...“). Ausserdem werden bei der Begründung des Zaubertricks Konjunktionen weiterentwickelt („Ich habe die Zauberkarte gefunden, weil ...“). Weiter werden die Kinder beim Zuhören auf Deklination, Konjugation und auf Komparation sensibilisiert, worauf sie bei ihren Aus-

führungen vermehrt auf fehlerhafte Satzmuster achten. Schliesslich werden auch Frage- und Befehlssätze geübt. Die Logopädin unterstützt diese Prozesse durch die diversen Möglichkeiten des Modellierens.

Kartentricks eignen sich gut, um Singular- und Pluralformen sowie deren Genera zu verinnerlichen. Dem Artikel entsprechende Stickerpunkte in drei verschiedenen Farben können das Aneignen der entsprechenden Genera unterstützen.

Selbstverständlich lassen sich die aufgezählten grammatikalischen Elemente in Zaubersprüche einfügen (vgl. Wiedenmann, 1997).

5.4 Sozial-kommunikative Ebene

„In der Zaubersituation erfahren die Kinder Sprache als wirkungsvolles Kommunikationsmittel“ (Leeb, 2009, S. 10). Dabei entsteht eine Interaktion zwischen dem Zauberlehrling und dem Publikum, bei der die Kinder gefordert sind, Blickkontakt mit den Anwesenden aufzunehmen und diesen während der Vorführung auch aufrechtzuerhalten. Rituale wie festgelegte Sprachmuster, beispielsweise die Anrede und der Zauberspruch, geben den Kindern Sicherheit. Durch das Vorführen der Zaubertricks vor Publikum lernen die Kinder ihre Stimme zu modulieren sowie Lautstärke und Tempo anzupassen. Dabei entsteht eine Sprechfreude und die Kinder beginnen auch die Stimme zu verändern, indem sie beispielsweise einen Zauberspruch geheimnisvoll flüsternd vortragen. Die Spannung der Zuschauer steigt, was auch einen positiven Einfluss auf das Selbstbewusstsein hat. Indem sie die Aufmerksamkeit von den Anwesenden fordern und ihnen signalisieren, dass sie die Fähigkeit eines mächtigen Zauberers haben, ändert sich automatisch die Körperhaltung. Die aufrechte Haltung senkt die Sprechstimmlage. Unsichere Lehrlinge haben oft eine Fehlspannung im Körper und dadurch eine piepsend und schrill klingende Stimme.

Ganz nebenbei fördert das Zauberprojekt die Bildung von neuen Freundschaften. Bei der Einübung der Zaubertricks sind die Kinder auf die Mithilfe der anderen Lehrlingen angewiesen. Ausserdem können einzelne Themen wie die Aufregung oder der Zusammenhang zwischen Atmung und Spannung thematisiert und an Beispielen geübt werden. Dabei wird die propriozeptive Wahrnehmung geschult, von welcher die Kinder bei der Vorführung Gebrauch machen können.

Während der eigentlichen Vorführung und bereits bei der Einübung der Kunststücke trainieren die Kinder das handlungsbegleitende Sprechen. In den handelnden Momen-

ten den entsprechenden Satz zu sagen, fordert neben der Konzentrationsfähigkeit auch die Fähigkeit mit der Sprache spielerisch umzugehen (vgl. Neumeyer 2009a; Wiedenmann, 1997).

5.5 Phonologische Bewusstheit

Das Medium Zaubern bietet die Möglichkeit für inhaltslose Sprachspielereien zur Einübung der phonologischen Bewusstheit im weiteren und im engeren Sinne (vgl. Kap. 2.5). Zur Förderung der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne eignen sich Zaubersprüche sehr gut, da man diese mit diversen Reimwörtern schmücken kann. Ebenfalls lassen sich Reimwörter in die Mehrheit der Kartentricks einbauen. Um die Silbensegmentation zu fördern, können die Zaubersprüche auch in der Robotersprache vorgetragen werden.

Die metaphonologische Leistung hinsichtlich der kleinsten Sprachsegmente kann bereits bei der Einführung des Themas Zaubern spezifisch gefördert werden. Während die Logopädin einzelne Laute von Zaubergegenständen vorgibt, werden diese Laute von den Kindern synthetisiert. Die Laut-zu-Wort-Zuordnung sowie den Wort-zu-Wort-Vergleich können wiederum im Rahmen der Kartenkunststücke geübt werden. Indem die Kinder bestimmen, ob ein Laut in einem Wort vorhanden ist oder indem sie beurteilen, ob zwei Wörter denselben An-, Aus- oder Inlaut haben, tragen sie maßgeblich zum Gelingen des Zaubertricks bei.

Ein Beispiel für einen Zaubertrick zum Erkennen des Anlautes wäre der Zaubertrick Zauberdomino (vgl. Anhang S. XXI).

5.6 Allgemeines

Die Sprachförderung beginnt nicht erst mit dem Handeln durch die Kinder selbst. Vielmehr bieten alle aufgeführten, sprachlichen Bereiche die Möglichkeit des Modellierens von Seiten der Logopädin. Bereits beim erstmaligen Vorführen des Zaubertricks soll die Logopädin als Sprachvorbild auftreten. Dabei achtet sie auf eine klare und deutliche Aussprache sowie auf grammatikalisch korrekte und den sprachlichen Fähigkeiten der Kinder angepasste Sätze. Damit die Kinder das Geheimnis des Tricks entdecken, kann die Logopädin eine evokative Technik in Anspruch nehmen. Dabei entlockt sie den Kindern mittels anspornender Fragen eine Antwort. Während der Phase der Her-

stellung und Einübung des Zauberkunststückes kann die Logopädin von Strategien der Expansion, der Extension oder des korrektiven Feedbacks Gebrauch machen.

6 Forschungsmethodik

Bei der nachstehenden Textpassage erläutern wir die Wahl der Forschungsmethoden. Dabei machen wir Gebrauch von der Aktionsforschung. Mit der Evaluation unserer sprachfördernden Massnahme betreiben wir Evaluationsforschung. Ausserdem wird das methodische Vorgehen anhand des Pretest-Posttest Designs aufgeführt.

6.1 Wahl der Forschungsmethoden

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage, *welche Ansatzpunkte das Zaubern als didaktisches Mittel innerhalb der Sprachförderung bei Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren biete*, haben wir uns an der Methode der Aktionsforschung orientiert.

Um ein Teil unseres Forschungsprojekts zu evaluieren und damit die zweite Forschungsfrage, *inwieweit Unterschiede bei Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren im Silben segmentieren, Reime erkennen, Anlaute vergleichen und bestimmen vor und nach der präventiven Sprachförderung in der Gruppe zum Thema Zaubern beobachtbar sind*, zu beantworten, entschieden wir uns für eine Evaluationsforschung. Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage erachten wir eine Evaluationsforschung als sinnvoll, weil dadurch die Effekte der Sprachförderung mit Hilfe des Zauberns am besten gemessen werden können. Es wird jedoch keine Vergleichsgruppe, bei der keine Intervention stattfindet, eingesetzt, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

6.2 Aktionsforschung

In „der Aktionsforschung geht es um die Lösung praktischer Probleme. Für eine Problemstellung in der Praxis wird nach möglichen Ursachen gesucht (Hypothesenbildung), Lösungen werden entwickelt (Intervention) und deren Wirkung untersucht (Evaluation)“ (Hochschule für Heilpädagogik, 2011, S.2). Auf eine Evaluation des gesamten Projekts wird aus zeitökonomischen Gründen verzichtet. Daher beschränkt sich diese Arbeit auf die Auswertung eines Teils des Projekts.

Der Aktionsforschungsansatz baut auf folgenden drei Grundsätzen auf (vgl. Bortz & Döring, 2006):

1. **Forscher und der zu Beforschende sind gleichberechtigt:** Es wird klar davon abgewiesen die Klienten als Untersuchungsobjekte anzusehen. Sie arbeiten ebenbürtig zusammen. Dies hat zur Folge, dass die Untersuchungsteilneh-

mer an der Auswertung der Ergebnisse aktiv mit eingebunden werden und an der Interpretation beteiligt sind.

2. **Untersuchungsthemen sind praxisbezogen und emanzipatorisch:** Das Untersuchungsthema muss eine Relevanz für die Praxis besitzen. Die Sozialwissenschaft ist dabei verpflichtet, sich an Lösungen für soziale und politische Probleme zu beteiligen.
3. **Der Forschungsprozess ist ein Lern- und Veränderungsprozess:** Forschung und Praxis sollen zeitlich parallel ablaufen und nicht nacheinander, wie das in der angewandten Forschung zutrifft. Die neu gewonnenen Erkenntnisse werden den Untersuchungsteilnehmern mitgeteilt. Dadurch wird der Forschungsprozess für alle Beteiligten zum Lern- und Veränderungsprozess.

In dieser Arbeit werden viele Elemente der Aktionsforschung berücksichtigt. Es können jedoch nicht alle Grundsätze erfüllt werden. Der erste und zweite Grundsatz werden realisiert, während der dritte Grundsatz nicht vollständig verwirklicht werden kann.

Zum **ersten Grundsatz:** Die Kindergärtnerinnen werden aktiv in die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse mit eingebunden. Ihre Vermutungen besprechen wir und lassen sie in unsere Auswertung und Interpretation einfließen. Die Kindergartenkinder befragen wir zum jeweils aktuellen Zaubertrick um danach den Schwierigkeitsgrad ableiten zu können.

Zum **zweiten Grundsatz:** Unser Untersuchungsthema erachten wir als sehr praxisbezogen und auch progressiv.

Zum **dritten Grundsatz:** Die Entwicklung der Zaubertricksammlung und die Evaluationsforschung laufen nicht zeitlich parallel ab. Zuerst werden die Zaubertricks erarbeitet und anschliessend findet die Forschung statt. Ein Teil unseres Produkts setzen wir im Kindergarten ein und überprüfen es somit. Nach dem Posttest besprechen wir unsere Erkenntnisse mit den Kindergärtnerinnen.

6.3 Evaluationsforschung

6.3.1 Vorüberlegungen

„Die Evaluationsforschung nimmt eine Bewertung (Evaluation) von Massnahmen oder von Interventionen vor“ (Häder, 2006, S. 359). Das Ziel dieser Forschung ist die objektive Beurteilung der Wirkung einer bestimmten Intervention. Es ist jedoch praktisch

unmöglich, alle Einflüsse auf ein System zu kontrollieren. Daher bleibt die Bewertung einer Evaluationsstudie praktisch immer relativ.

Es werden zwei Arten der Evaluationsforschung unterschieden. Bei der begleitenden Evaluation werden bereits während der Intervention in bestimmten Abständen Beurteilungen vorgenommen. Demgegenüber werden Evaluationsprojekte gesetzt, die erst nach Ende der Intervention beurteilt werden. In dieser Arbeit wird die zweite Form durchgeführt.

Bevor mit der eigentlichen Forschung begonnen werden kann, müssen folgende Fragen beantwortet werden können:

Was ist das Ziel der Massnahme, die evaluiert werden soll?

Das Ziel der Förderung der phonologischen Bewusstheit zum Thema Zaubern ist die Verbesserung der Segmentation von Silben, des Erkennens von Reimen, des Vergleichens und Erkennens von Anlauten bei Kindern zwischen fünf und sieben Jahren.

Welches ist das geeignete Messinstrument, um die Evaluation durchzuführen?

Am effizientesten ist die Durchführung eines geeigneten Testverfahrens, das bereits existiert. Das Testinstrument muss verschiedene Anforderungen erfüllen: Einerseits muss die engere und weitere phonologische Bewusstheit mit dem Testinstrument gemessen werden und andererseits soll es für Kinder im Alter zwischen fünf und sieben Jahren konzipiert worden sein. Eine Durchführungszeit von weniger als 20 Minuten wäre wünschenswert. Schliesslich soll die Auswertung einfach auszuführen sein.

Wie ist der Kontext der Massnahme?

Kinder, welche das zweite Kindergartenjahr besuchen, sollen mit der Sprachförderung unterstützt werden. Möglicherweise besuchen einige Kinder unserer Zielgruppe den DaZ-Unterricht oder die Logopädie. Diese Faktoren können von uns nicht kontrolliert werden.

Welche Kriterien muss jemand erfüllen, um zur Zielgruppe zu gehören?

Die Zielgruppe für die Förderung der phonologischen Bewusstheit zum Thema Zaubern besteht aus Kindern, die zwischen fünf und sieben Jahre alt sind und weder lesen noch schreiben können. Ausserdem gehören sie innerhalb der Kindergartengruppe zu den schwächeren 60%, was die Fähigkeiten der phonologischen Bewusstheit betrifft.

Um nachzuweisen, dass der gemessene Effekt nur aufgrund der Intervention erfolgt und ansonsten ausfallen würde, sollte neben der Experimentalgruppe eine Vergleichs-

gruppe geführt werden. Aus zeitökonomischen Gründen haben wir auf eine Vergleichsgruppe verzichtet (vgl. Häder, 2006).

6.3.2 Methodisches Vorgehen

Abbildung 3: Methodisches Vorgehen (in Anlehnung an Mayer, 2009)

Die Auswahl der Stichprobe, das bedeutet die Kinder, mit denen der Pretest durchgeführt wird, erfolgt zufällig. Es werden von drei Kindergärten jeweils die Kinder getestet, welche aufgrund ihres Alters im Sommer 2013 eingeschult werden.

Anschliessend werden Hypothesen über Fortschritte im Bereich der phonologischen Bewusstheit gebildet. Diese Hypothesen werden abschliessend in der quantitativen Auswertung überprüft und die Ergebnisse werden interpretiert.

Mit der ausgewählten Stichprobe wird der Pretest durchgeführt und danach ausgewertet. Die Auswahl der Fördergruppen erfolgt aufgrund der erzielten Leistungen im Test. Es werden jene 60% der Stichprobe, welche am schlechtesten abgeschnitten haben, in die Fördergruppen aufgenommen. Es können nicht alle Kinder aufgenommen werden, da die Fördergruppe ansonsten zu gross wäre und die Kinder wenig von der sprachlichen Förderung profitieren würden.

Im Kapitel 7 wird genau beschrieben, wie die Förderung der phonologischen Bewusstheit mit dem Thema Zaubern angewendet wird.

Nach der Förderung wird der Posttest durchgeführt und ausgewertet. Es wird derselbe Test wie beim Pretest verwendet. Diese erhobenen Daten werden mit den Daten des Pretests verglichen und die Veränderungen werden ausgewertet. Abschliessend wird bewertet, wo aufgrund der Ergebnisse eine Signifikanz erwartet werden könnte.

6.3.3 Pre- und Posttest

Als Pre- und Posttest, welche vor und nach der Sprachförderung mit dem Thema Zaubern stattfindet, wird das Testverfahren zur phonologischen Bewusstheit *Olli, der Ohrendetektiv* (Hartmann & Dolenc-Petz, 2005) eingesetzt. Das Einzeltestverfahren erfasst die vorschulische phonologische Bewusstheit und ist als Entscheidungshilfe für Indikation präventiver, schriftsprachlicher Förderung anzusehen. Es ist vorgesehen, dass der Test etwa neun bis zehn Monate vor dem Schuleintritt durchgeführt wird (vgl. Hartmann & Dolenc-Petz, 2005). Die Untertests *Silben segmentieren*, *Reimwörter erkennen*, *Anlaute vergleichen* und *Anlaute bestimmen* werden durchgeführt, wobei die beiden Erstgenannten zur phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne und die beiden Letztgenannten zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne zugeordnet werden. Der Subtest *Laute verbinden* wird nicht durchgeführt, da er anschliessend nicht gefördert wird.

Aus verschiedenen Gründen haben wir uns zur Überprüfung der phonologischen Bewusstheit der Vorschulkinder für *Olli, der Ohrendetektiv* entschieden. Da im Pretest 31 Kinder überprüft werden müssen, darf der Test nicht zu lange dauern und die Auswertung soll möglichst einfach und zeitsparend sein. Die Durchführungszeit für alle Untertests ist mit 20 Minuten angegeben und die quantitative Auswertung erfolgt in fünf Minuten. Das Testverfahren muss nicht standardisiert sein, da es sich primär nicht um eine umfassende und differenzierte Diagnose handelt. Vielmehr soll die Veränderung zwischen Pre- und Posttest erfasst werden. Wünschenswert ist die Trennung der Kinder mit Förderbedarf der phonologischen Bewusstheit von denjenigen ohne Förderbedarf. Dies kann das Testverfahren *Olli, der Ohrendetektiv* leisten. In zwei Untertests müssen die Kinder aus drei vorgegebenen Wörtern zwei auswählen. Dabei ist das Risiko erhöht, dass das Kind richtig rät. Da jedoch in den zwei anderen Subtests eine Antwort ohne Auswahlmöglichkeit vom Kind gegeben werden muss, kann dieses Risiko reduziert werden. In jedem Untertest werden sieben Items geprüft. Weil dies verhältnismässig eine kleine Anzahl ist, können schon wenige falsche Antworten auf einen Förderbedarf des Kindes hinweisen.

Wir verwenden als Pre- und Posttest dasselbe Prüfverfahren. Es könnte bemängelt werden, dass die Kinder beim Posttest besser abschneiden, weil sie die Antworten aus dem Pretest bereits kennen. Darum wird beim Vortest genau darauf geachtet, den Kindern keine Rückmeldung zu ihren Antworten zu geben. Dadurch ist gewährleistet, dass die Kinder nicht beeinflusst werden und das Testergebnis durch unsere Aussagen nicht verfälscht wird.

7 Sprachförderprojekt

Mit der Erläuterung der Projektkonzeption ermöglichen wir einen Überblick über unser Sprachförderkonzept. Es werden die fünf wichtigen Schritte von der Erstellung des Zaubertricks über das gemeinsame Üben bis zum Transfer der erlernten Fähigkeiten genau erklärt.

7.1 Projektkonzeption

Unser Projekt besteht aus der Förderung der Phonologischen Bewusstheit zum Thema Zaubern. Infolgedessen haben wir eine Gruppe von 31 Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren auf deren metaphonologischen Fähigkeiten getestet. Für die Erfassung der Daten behelfen wir uns mit dem Test *Olli, der Ohrendetektiv*. Zum einen geht es um die Aufnahme der individuellen Fähigkeiten Silben zu segmentieren und Reimwörter zu erkennen. Weiter müssen die Kinder im zweiten Teil Anlaute vergleichen sowie Anlaute bestimmen. Anschliessend an die Auswertung der erhobenen Daten werden die 60% aus einer Kindergruppe in unsere Fördergruppe aufgenommen, welche am schwächsten abgeschnitten haben. Anhand der Datenerhebung werden die Ressourcen sowie die Bereiche mit dem tiefsten Wert gefiltert. Ergo können die modifizierten Zaubertricks zu den Reimen, Silben und zum Vergleich bzw. zur Bestimmung der Anlaute nun systematisch ausgewählt und den Bedürfnissen der Kinder angepasst werden. Nach der Aufstellung der Hypothesen zur Veränderung der Mittelwerte der erreichten Punktzahl unter verschiedenen Gesichtspunkten folgt eine intensive Förderung der Zielgruppe zur phonologischen Bewusstheit während sechs Wochen. Die Besuche im Kindergarten erfolgen einmal wöchentlich während rund etwa 60 Minuten. Diese Förderung der Fähigkeiten zur phonologischen Bewusstheit im weiteren sowie im engeren Sinne erfolgt rund ums Zaubern. Demzufolge gestalten wir bestehende Zaubertricks um, damit sie schliesslich in unser Konzept der phonologischen Bewusstheit passen. Nach Beendigung der Sprachförderwochen findet der Posttest statt. Damit ein Datenvergleich überhaupt möglich ist, wird wiederum das Testverfahren *Olli, der Ohrendetektiv* eingesetzt. Dank des vorgängig durchgeführten Pretests können nun die individuellen Fortschritte der phonologischen Bewusstheit jedes Kindes erfasst werden. Das Ziel der präventiven Sprachförderung ist eine personenspezifische Verbesserung der Fähigkeiten zur phonologischen Bewusstheit im weiteren sowie im engeren Sinne. Die Berechnung der Mittelwerte erlaubt eine Verifizierung oder eine Falsifizierung der vorausgehend aufgestellten Hypothesen.

7.2 Praktisches Vorgehen

1. Vorführen eines neuen Tricks durch die Logopädin

Pro Zaubereinheit wird den Kindern jeweils ein Trick vorgeführt. Die Logopädin muss sich vorher den neuen Trick aneignen und dabei auf den tricktechnischen Ablauf und eine interessante Präsentation achten. Dabei wird sie die Schwierigkeiten des Tricks kennen lernen und später die Kinder auf diese aufmerksam machen.

2. Erarbeitung des Geheimnisses

Die Kindergartenkinder haben als erstes die Möglichkeit ihre Ideen zur Auflösung des Geheimnisses zu schildern. Dabei sollen die aufgestellten Hypothesen von den Kindern begründet werden. Alle Vermutungen werden dabei von der Logopädin kommentarlos angehört. Falls ein Kind die Lösung in dieser Phase bereits nennt, soll noch nicht darauf eingegangen werden, da die anderen Kinder auch noch rätseln sollen.

Als nächstes wird der Trick ein zweites Mal von der Logopädin vorgeführt. Die Zauberlehrlinge sollen dabei ihre Vermutungen überprüfen. Dabei werden die Kinder alle Schritte der Zaubermeisterin genau beobachten und verfolgen. Einige Kinder werden bei der zweiten Vorführung des Tricks ihre Vermutungen verwerfen müssen und bilden dabei vielleicht andere Hypothesen. Möglicherweise ist eine dritte Vorführung sinnvoll.

Es ist sehr wichtig, dass niemand die Zauberrequisiten anfassen darf. Somit werden die Kinder dazu angeregt, ihre Gedanken sprachlich mitzuteilen und das Trickgeheimnis wird nicht so schnell gelöst.

Abschliessend in dieser Phase wird der Trick ein letztes Mal offen den Zauberlehrlingen vorgeführt. Ziel dabei ist, dass den Kindern das Geheimnis des Zaubertricks gezeigt wird. Danach wollen alle Kinder meist den Trick sofort selbst ausprobieren. Jedes Kind erhält die Gelegenheit, den Trick im Beisein der Zaubermeisterin den Kameraden vorzuführen. Folglich ist ein erneuter Input der gerade geübten phonologischen Fähigkeiten garantiert. Die Logopädin achtet auf eine korrekte Durchführung des Zaubertricks.

Bei der Erarbeitung des Trickgeheimnisses können die Kinder zu problemlösendem Denken und genauer Beobachtung der einzelnen Handlungsschritte angeregt werden. Ausserdem wird ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit bei den Vermutungsäusserungen gefördert.

3. Herstellung der Zauberutensilien

Es folgt die Phase der Herstellung des eigenen Zaubertricks, den die Kinder mit nach Hause nehmen dürfen. Zuerst wird die Herstellung besprochen, damit die Kinder anschliessend möglichst selbstständig arbeiten können.

4. Üben der Tricks mit einem Partner

Die meisten Kinder denken, dass sie nach dem Herstellen der Zauberutensilien den Trick bereits können. Dieser muss jedoch zuerst in Zweiergruppen erprobt werden. Dabei übernimmt zuerst ein Kind die Rolle des Zauberers und das andere Kind diejenige des Zuschauers. Der Zauberer führt den Trick wie vorher die Zaubermeisterin vor und der Zuschauer beobachtet ganz genau. Der Beobachter gibt am Schluss dem Zauberer eine Rückmeldung. Nachher werden die Rollen getauscht.

Beim Üben des Zaubertricks wird einerseits die sprachliche Ebene, welche der Zaubertrick fördert, geübt und andererseits werden Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit, sprachliche und gestische Ausdrucksfähigkeit und Perspektivenwechsel trainiert.

Dieser strukturierte Ablauf gewährleistet eine häufige Wiederholung und eine intensive Auseinandersetzung mit den zu lernenden Schwerpunkten. Darüber hinaus bietet die Gruppengrösse von ungefähr acht Kindern die Gelegenheit auf die Kinder einzugehen und diese bei Unklarheiten zu unterstützen.

5. Transfer

Anschliessend an die Zauberlektion wird das Zaubermaterial von den Pädagoginnen in einer neu erstellten Zauberspielecke deponiert, während die Kinder die selbst hergestellten Utensilien nach Hause nehmen dürfen. Ziel dessen ist eine erneute Auseinandersetzung mit dem Zaubertrick im Kindergarten und zu Hause und somit eine Gewährleistung des Transfers der neu gewonnenen phonologischen Fähigkeiten.

In dieser Weise spielen sich die weiteren Besuche in den Kindergärten ab. Jeweils zu Beginn werden die erlebten Erfahrungen der Kinder mit dem letzten Zaubertrick gesammelt und ausgetauscht.

8 Projektvorbereitung

Im folgenden Kapitel werden die Kriterien zur Zaubertrickauswahl aufgezeigt. Danach folgt eine Einteilung der Zaubertricks in die sprachlichen Förderbereiche. Daneben geben wir in diesem Kapitel einen Einblick in unsere Projektvorbereitungen. Diese reicht von der Vorbereitung des Pretests über den Entwurf der zu behandelnden Zaubertricks bis zur abschliessenden Durchführung des Posttests.

8.1 Kriterien zur Zaubertrickauswahl

Die Auswahl an Zaubertricks für Kinder im Vorschulalter ist immens und überaus vielfältig. Seien es Tricks mit Papier, Tüchern, Faltricks oder die gängigen, immer wieder verblüffenden Kartentricks. Es gibt nichts, was ein Kinderherz nicht begehrt. Dessen ungeachtet gibt es Kriterien, nach welchen sich unsere Auswahl der Zaubertricks richtet.

Ausgangslage

Zunächst ist entscheidend, dass sich die Kinder in irgendeiner Form mit dem Trick identifizieren können. Die Interessen der Zauberlehrlinge sollten also von Beginn weg mittels Bildern, ansprechendem Zaubermaterial oder einem speziellen Überraschungsmoment geweckt werden.

Fähigkeiten

Ein weiterer Bestandteil der Kriterien sind die Anforderungen verschiedener sprachlicher und nichtsprachlicher Fähigkeiten. Vorweg werden alle Zaubertricks mit schriftsprachlichen Ansprüchen eliminiert, da diese nicht den Fähigkeiten der Kindergartenkinder entsprechen. Weiter sollte auf Zaubertricks verzichtet werden, welche einen spezifischen Wortschatz voraussetzen. In diesem Falle wären die mehrsprachigen Kinder möglicherweise benachteiligt. Ebenfalls werden weder grosse schauspielerische Fähigkeiten noch zu hohe Anforderungen an die Merkfähigkeit der Kinder gestellt. Die Zaubertricks dürfen auch keine besonderen motorischen Fertigkeiten und kein überdurchschnittliches Geschick voraussetzen.

Ausstattung

Wünschenswert wäre eine Herstellung der Zaubertricks aus Alltagsgegenständen. Diese verursachen keine hohen Kosten, sie sind leicht ersetzbar und die Kinder können ihre Zauberutensilien selbst reparieren. Für die Durchführung der Zaubertricks in einer

Gruppe ist es erstrebenswert, wenn generell wenig Requisit benötigt wird. Es soll keine aufwändige Bastelarbeit beinhalten, zumal der Fokus auf dem Zaubern liegt. Gleichwohl sollten die Kinder die Requisiten selbst herstellen können und diese sollen einfach handhabbar sein.

Effekt

Der Zaubertrick soll einen möglichst hohen Verblüffungseffekt für die Zuschauer beinhalten. Damit diesem Gelingen nichts im Weg steht, soll der Zaubertrick von möglichst vielen Störanfälligkeiten befreit sein. Ausserdem soll der Zaubertrick für die Vorführung vor etwa 20-30 Zuschauern geeignet sein.

Bei der ganzen Selektionsphase ist die Garantie des Erfolgserlebnisses das Wichtigste. Das Kind sollte positiv gestärkt werden und an Selbstvertrauen gewinnen. Immerfort soll die Selbstständigkeit und die Selbsttätigkeit der Kinder gewährleistet sein um in dieser Weise den Transfer und eine Nachhaltigkeit sicher zu stellen. Dies gelingt nur, wenn die Zaubertricks ressourcenorientiert und gezielt ausgesucht werden und den Fähigkeiten der Kinder angepasst sind. Unterstützend dabei wirken auch strukturierte Handlungsabläufe.

8.2 Zuordnung der Tricks zu den sprachlichen Ebenen

Förderschwerpunkte Tricks Phonetik/Phonologie

Trick	Schwierigkeit ⁴	/r/	/s/	/sch/	visuelle Wahrnehmung	taktile Wahrnehmung	Merkfähigkeit	Sprechanlass
Die Ringe		x			x	x	x	x
Würfelmwunder		x			x	x		x
Feine Nase			x		x	x		xx
Sonnenaufgang			x		x	x		xx
Sternschnuppe				x	x	x		x
Fingerabdruck				x	x	x	x	x
Feines Gespür		x	x	x	x	x	x	x
Wie spät ist es?		x	x	x	x	x		xx

⁴ = schwieriger Zaubertrick

Förderschwerpunkte Phonologische Bewusstheit

Trick	Schwierigkeit ⁵	Reime	Silben	Anlaut	visuelle Wahrnehmung	taktile Wahrnehmung	auditive Wahrnehmung	Merkfähigkeit	Sprech Anlass
Schlangenzauber			x			x	x		xx
Magische Tüte			x			x	x		xx
Biegsame Karte				x	x	x	x	x	x
Zauberdomino				x	x	x	x	x	xx
Pärchenwunder				x		x	x		xx
Verschwundener Drachenzahn		x			x	x	x	x	xx
Alles ist rot!		x			x	x	x		x
Das verschwundene Paar		x			x	x	x	x	xx

⁵ = schwieriger Zaubertrick

Förderschwerpunkte Semantik/Lexik

Trick	Schwierigkeit ⁶	Eine Kat.	Zwei Kat.	Vier Kat.	Fünf Kat.	visuelle Wahrnehmung	taktile Wahrnehmung	Merkfähigkeit	Sprech Anlass
Das Viererpack		x				x	x	x	x
Gute Augen		x					x	x	x
Mittendrin			x			x	x		xx
Gute Finger					x		x		x
Hellsehen		x				x		x	xx
Flucht aus dem Zoo				x		x	x		xxx
Waschchaos		x				x	x		xxx
Auf Verbrecherjagd		x				x	x		xxx

⁶ = schwieriger Zaubertrick

8.3 Planung der Durchführung im Kindergarten

Erste Vorkehrungen

Bevor wir mit der Suche eines potentiellen Kindergartenplatzes beginnen, beschäftigen wir uns mit der Formulierung der Hypothesen.

Um unsere erarbeiteten Hypothesen zu verifizieren oder falsifizieren, wählen wir für unsere Durchführung bewusst drei vollkommen verschiedene Kindergärten aus.

Vorzugsweise suchen wir zwei ländliche sowie einen städtischen Kindergarten mit der Vermutung, besonders in der städtischen Gemeinde auf mehrsprachige Kinder zu stossen. Ebenfalls beachten wir die Handhabung und das Angebot an sonderpädagogischen Massnahmen. Zusätzlich erhoffen wir ein Gleichgewicht zwischen Jungen und Mädchen. Letzteres können wir nicht steuern.

Ein weiterer Schritt ist die Sammlung, Erarbeitung und Zusammenstellung der Zaubertricks passend zu unseren vorab definierten Förderschwerpunkten. Gemeinsam entscheiden wir uns, mit dem Gedanken an die baldige Einschulung, der phonologischen Bewusstheit im engeren wie im weiteren Sinne die Priorität zu geben. Der phonologischen Bewusstheit wird eine besondere Bedeutung zugeschrieben, zumal sie zu den Vorläuferfähigkeiten für die bevorstehende Schreib- und Leseentwicklung zählt (vgl. Kap. 2.5).

Wir fanden zwei Kindergärten in einer eher ländlichen Umgebung. Der dritte Kindergarten war stadtnah. Von den jeweiligen Kindergärtnerinnen bekommen wir im Voraus absichtlich keine Informationen zu den Kindern. Gerne möchten wir uns selbst einen Eindruck verschaffen. Dazu besuchen wir vorab die drei Kindergartengruppen um erste Beobachtungen zur Gruppendynamik vorzunehmen. Wir erhoffen uns dabei eine grobe Einschätzung der Kinder machen zu können um gut vorbereitet in die Projektdurchführung zu starten.

Pretest

Um die Ressourcen und Schwächen der Kinder im Bereich der phonologischen Bewusstheit zu erfassen, machen wir Gebrauch vom Testverfahren *Olli, der Ohrendetektiv*. Zur Vorbereitung und um einen identischen Ablauf der Testung in allen Kindergärten zu gewährleisten, üben wir zunächst die Durchführung zu zweit. Zusätzlich definieren wir die Bedingungen, unter welchen die Kinder überprüft werden sollen. Die Untersuchung soll an einem ruhigen Ort stattfinden. Die Kinder werden einzeln an einem Tisch von uns geprüft. Für zusätzliche Beobachtungen liegt ein Notizblock bereit.

Um den Beziehungsaufbau bereits während dieser Phase zu pflegen, findet eingangs ein lockerndes Gespräch statt, bei dem wir uns gegenseitig kennenlernen. Parallel dazu erhoffen wir uns hilfreiche Zusatzinformationen. Um den Kindern den Test möglichst spielerisch zu präsentieren, arbeiten wir mit den zum Test dazugehörigen Bildern und hängen den Ablauf an einer Geschichte auf.

Zaubern im Kindergarten

Zunächst sammeln wir zu den drei Förderschwerpunkten der phonologischen Bewusstheit (Reime, Silben, Anlaute) alle Zaubertricks, welche unseren Vorstellungen entsprechen. Nach der Auswertung des Pretests kennen wir die Leistungsstufe jedes einzelnen Kindes. Anhand deren können wir nun ressourcenorientiert jene Zaubertricks aussuchen, welche der Gruppe entsprechen. Da wir nicht ganz allen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden können, entscheiden wir uns für den Durchschnittsbedarf. Somit wählen und gewichten wir die Tricks der phonologischen Bewusstheit und legen den Schwerpunkt auf das Reimen und die Erkennung der Anlaute. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, stellen wir gemeinsam eine Planung des Ablaufs jeder Zauberstunde auf. Ferner erproben wir gemeinsam alle Zaubertricks und legen das zu verwendende Material bereit. Mit dieser eng geführten Gliederung wünschen wir uns eine möglichst identische Durchführung durch uns Studentinnen.

Auch bei der Durchführung der einzelnen präventiven Sprachförderlektionen legen wir Wert auf einen eigenen Raum und eine klare Struktur, um die Konzentrationsfähigkeit der Kinder möglichst hoch zu halten. Infolgedessen führen wir die Zauberstunden jeweils morgens nach der Pause durch. Zusätzlich gelingt es uns durch die zuvor gemachte Beobachtungsstunde eine Sitzordnung nach unseren Präferenzen vorzunehmen. Das Ziel dessen ist die Fokussierung und Aufnahmebereitschaft der Kinder. Darüber hinaus erhält jedes Kind von uns ein A4-Blatt mit einem Zauberer und sechs grossen Sternen darauf abgebildet (vgl. Anhang S. LXXIII). Bei jedem Besuch dürfen die Kinder einen Stern ausmalen. Uns gelingt damit eine gewisse Grundstruktur und die Zauberlehrlinge wissen, wo wir uns mit dem ganzen Projekt zurzeit befinden.

Posttest

Beim Posttest knüpfen wir am Pretest an. Demgemäss machen wir wiederum Gebrauch vom Testverfahren *Olli, der Ohrendetektiv*. Auch nach der durchgeführten präventiven Sprachförderlektionen setzen wir auf Kontinuität und Beständigkeit. Ohne Einblick in die Testergebnisse des Pretests zu haben, überprüft jede Studentin nochmals genau dieselben Kinder ein zweites Mal. Dadurch muss sich das Kind nicht auf eine neue Bezugsperson einlassen und kann hoffentlich die optimale Leistung abrufen.

Ausserdem sind wir nicht befangen und versuchen daher auch nicht unbewusst das Testergebnis zu steuern. Wie beim ersten Mal ziehen wir einen ruhigen Raum vor. Im Abschlussgespräch ist Raum dazu da, dass die Kinder ihren Lieblingstrick erneut vorführen dürfen.

9 Durchführung

In der nachstehenden Textpassage schildern wir die Ausgangslage der Projektdurchführung. Es folgt eine Dokumentation des Projekts, welches wir in drei Kindergärten innerhalb zweier Monate durchgeführt haben.

9.1 Bildung der Fördergruppen

Im Oktober 2012 führen wir in drei verschiedenen Kindergärten mit den grossen Kindergartenkindern die Pretests durch, da diese dem gewünschten Zielalter entsprechen. Kinder, welche nach dem Test zu den unteren 60% ihrer Gruppe im Bereich der phonologischen Bewusstheit gehören, werden in unser Sprachförderprojekt mit dem Thema Zaubern aufgenommen.

9.2 Merkmale der Fördergruppen

Insgesamt wurde die phonologische Bewusstheit von 31 Kindern mit dem Testverfahren *Olli, der Ohrendetektiv* überprüft. Davon wurden die 19 Kinder, welche am schlechtesten abgeschnitten haben, in unser Sprachförderprojekt aufgenommen. Fünf Kinder wohnen im Kanton Zürich in einer eher städtischen Umgebung und 14 im Kanton St. Gallen in einer ländlichen Umgebung. Elf der Kinder sind Knaben und acht davon sind Mädchen. Das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt des Pretests beträgt 6;1. Es wachsen zehn Kinder mit Deutsch als Erstsprache und neun Kinder mit Deutsch als Zweitsprache auf. Drei der Kinder gehen zum Zeitpunkt des Vortests in die Logopädie.

9.3 Dokumentation des Projektes

Einleitend ist zu sagen, dass sich jede Fördereinheit an die beschriebene Struktur des Kap. 7.2 anlehnt. Innerhalb der sechs Sprachförderlektionen beginnen wir mit der Förderung der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne. Dazu gehört anfangs die Einübung der Silbensegmentation und anschliessend sollen die Kinder lernen, Reime zu erkennen. Die letzten beiden Einheiten behandeln den Schwerpunkt zur Bestimmung der Anlaute. Diese dabei geförderten Fähigkeiten gehören zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne. Unserer Meinung nach macht es Sinn die Kinder erst abschliessend mit den komplexeren Sprachverarbeitungsprozessen zu konfrontieren.

Darüber hinaus legen wir Wert auf einen wiederholenden Input zur Vertiefung des zu behandelnden Themas und zur Festigung der Fähigkeiten. Angesichts dessen behan-

deln wir die Förderschwerpunkte in zwei oder drei aufeinander folgenden Sprachförderlektionen. Übungen zur Reimerkennung erfolgen demnach in drei alternierenden Lektionen. Der Block zur Anlautbestimmung nimmt zwei Sprachfördereinheiten in Anspruch. Innerhalb dieser Gruppe sind die Zaubertricks nach Schwierigkeitsgrad geordnet, beginnend mit dem Einfachsten.

Tabelle 3: Projektplan

Woche	Was?	Förderschwerpunkt	Durchführung
43	Beobachtungen machen		
43	Pretest		<i>Olli, der Ohrendetektiv</i>
44	1. Fördereinheit	Silben segmentieren	Zaubertrick: Schlangenzauber
45	2. Fördereinheit	Reime erkennen	Zaubertrick: Alles ist rot!
46	3. Fördereinheit	Reime erkennen	Zaubertrick: Verschwundener Drachenzahn
47	4. Fördereinheit	Reime erkennen	Zaubertrick: Das verschwundene Paar
48	5. Fördereinheit	Anlaute bestimmen	Zaubertrick: Zauberdomino
49	6. Fördereinheit	Anlaute bestimmen	Zaubertrick: Biegsame Karten
50	Posttest		<i>Olli, der Ohrendetektiv</i>

10 Teilevaluation

In diesem Kapitel schildern wir unsere gemachten Erfahrungen mit der zauberhaften Sprachförderung. Zusätzlich überprüfen wir die vier Hypothesen, welche wir anfangs aufgestellt haben. Zur besseren Veranschaulichung sind die Ergebnisse mit Diagrammen visualisiert. Drei der vier Hypothesen werden dabei falsifiziert. Schliesslich nehmen wir zu den Ergebnissen Stellung und versuchen diese zu interpretieren.

10.1 Erfahrungen mit der zauberhaften Sprachförderung

In Erinnerung bleiben werden uns die leuchtenden Kinderaugen, als wir ihnen von unserem Zauberprojekt erzählt haben. Mit dem Vorführen eines Zaubertricks als Start haben wir die Kinder sofort für uns gewinnen und sie für die Zauberkunst begeistern können.

Der vorab strukturierte Ablaufplan gab uns die Sicherheit und das Gefühl, dass wir beide dasselbe machen. Dank dem erstellten Übersichtsblatt des Zauberers (vgl. Anhang S. LXXIII) wussten die Kinder genau, wie lange wir noch bei ihnen sind. Bei jeder Sprachförderlektion durften die Kinder einen grossen Stern ausmalen. Uns blieb dadurch viel Unsicherheit und Verwirrung erspart. Ebenfalls konnten wir mit diesem Zusatzmaterial auch diejenigen Kinder auffangen, welche früher fertig waren. Sie durften neben den übrigen Sternen auch den Zauberer ausmalen. Wir schätzen die gemeinsame Runde zur Erarbeitung der Zaubertricks. Indem jedes Kind die Möglichkeit hatte, den Zaubertrick vorzuführen, erhielten wir zugleich einen Einblick in die Fähigkeiten der Kinder. Dies wiederum vereinfachte eine ausgeglichene Einteilung in Zweiergruppen, um den Zaubertrick zu üben. Ebenfalls empfanden wir die Gesprächsrunde, welche jeweils zu Beginn der Sprachfördereinheit stattfand, als wertvoll. Es war sehr schön und spannend, was die Kinder berichteten und wie stolz sie sind, das Geheimnis des Tricks niemandem erzählt zu haben. Reizend war, dass die Kinder gegenseitig sehr interessiert zuhörten und aufgeregt Fragen zu den gemachten Erfahrungen stellten.

Als schwierig zeigte sich die Eingrenzung der Zaubertricks. Gemäss unserer Projekt-konzeption war eine Passung der Tricks grundlegend. Leider konnten wir dadurch nicht allen Kindern gerecht werden. Möglicherweise hätten einige Kindergartenkinder einen weiteren Zaubertrick zum Silben segmentieren gut gebrauchen können. Trotzdem richteten wir uns nach dem Prinzip der Mehrheit.

Ein weiterer Punkt, welcher uns beschäftigte, war der strikte Wochenplan. Folglich konnten wir wegen der Abwesenheit eines Kindes infolge Krankheit nicht den ganzen Zeitplan umstellen. Schliesslich war es eine organisatorische Herausforderung den Zaubertrick trotzdem noch mit dem fehlenden Kind zu erarbeiten. Auch hatten wir nicht die Möglichkeiten, eine Sprachfördereinheit aufgrund fehlender Aufmerksamkeit oder Müdigkeit abzurechnen. Ebenfalls war die Zeitvorgabe von 60 Minuten zum Teil schwierig einzuhalten. Besonders die Einführung der 16 Reimpaare des Zaubertricks „Das verschwundene Paar“ (vgl. Anhang S. XXVI) raubte uns viel Zeit. Dadurch mussten wir die Übungszeit gegen unseren Willen kürzen.

Abschliessend können wir sagen, dass wir den Ablaufplan bei einer erneuten Durchführung der zauberhaften Sprachförderung identisch übernehmen werden. Es gab weder grosse Komplikationen noch Unsicherheiten. Vielmehr konnten sich auch die Kinder auf den zyklischen Plan einstellen. Als schwierig erachten wir jedoch die Einschätzung des Zeitaufwandes. Wie lange brauchen die Kinder zur Erarbeitung des Geheimnisses? Wie viel Zeit geben wir ihnen zur Herstellung der Tricks? Wie viele Minuten beträgt die Übungszeit? Diese Fragen begleiteten uns stets während den Förderlektionen und wir können sie auch nach der Durchführung noch nicht eindeutig beantworten. Je nach Gruppendynamik würde sich die Umsetzung wieder unterscheiden.

10.2 Ergebnisse

10.2.1 Ergebnisse zu Hypothese 1

Die ersten Ergebnisse sollen darlegen, ob ein Mittelwertunterschied hinsichtlich der phonologischen Bewusstheit vor und nach der Sprachförderung mit dem Thema Zaubern besteht.

Abbildung 4: Ergebnisse Pre- und Posttest alle Kinder

Die Abbildung 4: Ergebnisse Pre- und Posttest alle Kinder zeigt, dass sich alle Kinder beim Posttest gegenüber dem Pretest verbessert haben. Es sind jedoch grosse Unterschiede bezüglich der Verbesserung sichtbar. Während die geringste Verbesserung einen Punkt beträgt, verbesserten sich zwei der Kinder um zehn Punkte (Kind 2 & 3).

Aus dieser Grafik geht hervor, dass ein Mittelwertunterschied vor und nach der Sprachförderung vorliegt. Vor der Sprachförderung liegt der Mittelwert bei 13.21 Punkten von möglichen 28 Punkten. Nach der Sprachförderung erhöht sich der Mittelwert um 5.47 auf 18.95 Punkte. Das ergibt eine prozentuale Verbesserung von 43.45%⁷.

Da keine Kontrollgruppe an der Forschung teilgenommen hat, können keine Signifikanzberechnungen durchgeführt werden. Aufgrund des eher kurzen Zeitraumes von zwei Monaten zwischen dem Pre- und Posttest, würden wir von einer minimalen Veränderung der phonologischen Bewusstheit einer möglichen Kontrollgruppe ausgehen. Unsere Forschungsgruppe würde diese minimalen Veränderungen übertreffen. Folglich würden wir die Ergebnisse zur Hypothese 1 als signifikant ansehen.

Die Hypothese 1 kann aufgrund dieser Ergebnisse verifiziert werden.

⁷ Bei dieser Rechnung gehen wir von einem Ausgangswert von 13.21 Punkten aus, welcher 100% entspricht.

10.2.2 Ergebnisse zu Hypothese 2

Die folgenden Daten sollen die Hypothese, dass Kinder mit Deutsch als Erstsprache (DaE) mehr von der Sprachförderung profitieren als Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ), verifizieren oder falsifizieren.

Abbildung 5: Vergleich der Ergebnisse der Sprachförderung Kinder mit Deutsch als Erstsprache (DaE) und Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ)

Diese Grafik macht deutlich, dass vor der Sprachförderung die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache durchschnittlich deutlich schlechter abgeschnitten haben als die Kinder mit der Muttersprache Deutsch. Nach der zweimonatigen, intensiven Sprachförderung verbesserten sich die Kinder mit Deutsch als Erstsprache durchschnittlich um 4.70 Punkte. Dies entspricht einer Verbesserung von 31.97%. Dagegen verbesserte sich die durchschnittlich erreichte Punktzahl der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache um 6.88 Punkte, was mit einer Veränderung von 59.52% übereinstimmt.

Bei diesem Ergebnis würden wir einen signifikanten Unterschied erwarten, da die Verbesserung der Kinder mit DaE von den Kindern mit DaZ grob voneinander abweicht.

Aus diesen Daten geht hervor, dass die Hypothese 2 falsifiziert werden kann, da die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache grössere Fortschritte gemacht haben als die Kinder mit Deutsch als Erstsprache.

10.2.3 Ergebnisse zu Hypothese 3

Die nächsten Ergebnisse sollen belegen, dass die Mädchen mehr von der Sprachförderung profitiert haben als die Knaben.

Abbildung 6: Ergebnisse der Sprachförderung nach Geschlecht getrennt

Die Knaben verbesserten sich zwischen dem Pre- und Posttest durchschnittlich von 12.55 auf 18.00 Punkte um 43.43%. Die Mädchen dagegen erreichten beim Pretest durchschnittlich 14.13 Punkte und konnten sich auf 20.25 Punkte um 43.31% verbessern.

Aufgrund der nahezu identischen Prozentwerte der Verbesserungsleistungen zwischen den Mädchen und den Knaben, würden wir auf keinen signifikanten Unterschied innerhalb des Profits der Sprachförderung zwischen den Geschlechtern schliessen. Folglich kann die Hypothese 3 falsifiziert werden.

10.2.4 Ergebnisse zu Hypothese 4

Abschliessend wird die Vermutung, dass alle Kindergartenklassen gleich viel von der Sprachförderung profitieren, überprüft.

Abbildung 7: Ergebnisse der Sprachförderung nach Kindergartenklassen aufgeteilt

Der Kindergarten 1 ist zusammen mit dem Kindergarten 2 in einem Gebäude in einer ländlichen Umgebung im Kanton St. Gallen untergebracht. Der Kindergarten 1 wird von einer Kindergärtnerin mit mehreren Jahren Berufserfahrung geführt. Insgesamt 25 Kinder sind in dieser Gruppe.

Eine Kindergärtnerin, die im Sommer 2012 die Pädagogische Hochschule abgeschlossen hat, führt den Kindergarten 2. Auch in dieser Gruppe sind 25 Kinder untergebracht. In beiden Kindergärten wurde die phonologische Bewusstheit bis anhin nicht spezifisch gefördert.

Der Kindergarten 3 liegt in Stadtnähe im Kanton Zürich. Die Kindergärtnerin betreut schon seit vielen Jahren Kinder und hat demnach eine sehr grosse Berufserfahrung. Die 19 Kinder dieser Klasse werden intensiv mit dem Sprachförderprogramm „Lezus“ gefördert.

Der Kindergarten 1 schnitt beim Pretest am schlechtesten ab, ist jedoch beim Posttest fast auf gleicher Höhe mit dem Kindergarten 2. Die Kinder verbesserten sich durch-

schnittlich um 75.08%. Auffallend ist, dass die Kinder des Kindergartens 2 deutlich weniger profitiert haben als die Kinder des Kindergartens 1. Ihre Leistungen wurden durchschnittlich um 30.44% verbessert, während sich die Kinder des Kindergartens 3 um 32.97% verbesserten.

Der eher tiefe Prozentwert der Verbesserungsleistungen im Kindergarten 3 könnte mit dem bereits sehr hohen Mittelwert im Pretest erklärt werden. Es ist viel schwieriger, sich bei einer hohen Punktzahl im Vortest sich beim Posttest zu verbessern.

Hier würden wir davon ausgehen, dass der Kindergarten 2 signifikant weniger von der Sprachförderung zum Thema Zaubern profitiert hat als der Kindergarten 1. Es ist jedoch sehr schwierig, die Verbesserungsleistungen der Kinder des Kindergartens 3 mit den anderen beiden zu vergleichen, da diese sehr viel besser abschnitten. Infolgedessen kann die Hypothese 4 falsifiziert werden.

10.3 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

1. Hypothese: Es besteht ein Mittelwertunterschied hinsichtlich der phonologischen Bewusstheit vor und nach der Sprachförderung mit dem Thema Zaubern.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder von unserem Projekt offensichtlich profitiert haben und somit lässt sich die phonologische Bewusstheit gut in die Zauberei integrieren. Wir nehmen an, dass das Zaubern auf die Kinder sehr ansprechend gewirkt hat und sie dadurch weg von der Bedeutung der einzelnen Wörter kommen. Vielmehr sind sie unbewusst auf die phonologischen Merkmale eines Wortes aufmerksam gemacht worden. In erster Linie ging es den Kindern ums Zaubern und nicht um das Üben der phonologischen Bewusstheit. Ganz unbewusst haben sie jedoch mit der Zauberkunst das System, wie man Reime bildet, Silben klatscht oder Anlaute erkennt, verinnerlicht. Dennoch stand das Zaubern für die Kinder stets im Mittelpunkt.

2. Hypothese: Kinder mit Deutsch als Erstsprache profitieren mehr von der Sprachförderung als Kinder mit Deutsch als Zweitsprache.

Die Kinder mit Deutsch als Erstsprache waren bereits im Pretest erfolgreicher als die mehrsprachigen Kindergartenkinder. Daraus schliessen wir, dass die Möglichkeit kleiner ist, gegen oben mehr Punkte zu erreichen. Möglicherweise hängt das von einer

oder zwei Aufgaben ab, während die mehrsprachigen Kinder bei mehreren Aufgabenpunkten konnten.

Eine weitere Vermutung besteht darin, dass durch unser Zauberprojekt die Reflexion über die Sprache bei den Kindern angeregt wurde. Da die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache mindestens im Besitz einer zweiten Sprache sind, könnten sie deren Systeme miteinander vergleichen. Dies wiederum könnte bei der Aneignung der phonologischen Bewusstheit eine unterstützende Funktion haben.

3. Hypothese: Mädchen profitieren mehr von der Sprachförderung mit dem Thema Zaubern als Knaben.

Es hat sich heraus gestellt, dass das Geschlecht keinen Unterschied bei der Sprachförderung zum Thema Zaubern macht. Zaubern und Magie weckt vor allem auch das Interesse der Knaben. Ausserdem haben wir die Knaben während den Förderlektionen als hemmungsloser und offener, was die Ausübung der jeweiligen Zaubertricks anbelangt, erlebt. Die Mädchen hingegen waren im Durchschnitt zurückhaltender und gehemmter, die Tricks auch fremden Personen zu zeigen. Der Zusammenhang zwischen diesem Charakterzug der Knaben und deren Fortschritten halten wir für wahrscheinlich.

4. Hypothese: Die Kinder aller Kindergartenklassen profitieren im Durchschnitt gleich viel von der Sprachförderung.

Offensichtlich konnten die Kindergärten 1 und 3 am meisten von unserer Sprachförderung profitieren. Beim Kindergarten 1 sind wir der Ansicht, dass dies sehr wissensbegierige Kinder waren und sehr gut auf das Thema ansprachen. Wir erlebten sie als eine ruhige und interessierte Gruppe. Den Kindern des 3. Kindergartens kam die kleine Gruppengröße von fünf Kindern zugute. Ausserdem sind diese Kinder im Durchschnitt älter als diejenigen Kinder vom Kindergarten 1 und 2. Möglicherweise befinden sich diese in einer anderen Entwicklungsstufe und waren empfänglicher für unsere Sprachförderlektionen. Wir sind überzeugt, dass sich die vorgängig intensive Förderung durch eine IF-Lehrerin im Kindergarten 3 positiv auf die Testergebnisse ausgewirkt hat.

10.4 Rückschlüsse für weiteres Vorgehen

Erwünscht wäre ein erneuter Posttest im Bereich der phonologischen Bewusstheit zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise kurz vor der Einschulung. Damit könnten die Langzeiteffekte unserer Sprachförderung mit dem Thema Zaubern überprüft werden.

Von Vorteil wäre sicherlich auch die Zaubertricks zu den anderen linguistischen Ebenen mit Kindern zwischen fünf und sieben Jahren durchzuführen und die sprachlichen Fortschritte im Pretest-Posttest Design zu überprüfen. Dabei sollte eine Kontrollgruppe eingesetzt werden, um die Signifikanz zu überprüfen.

Weiter könnte die Verständlichkeit der Zaubertricksammlung evaluiert werden. Logopädinnen könnten die Zaubertricks der Sammlung in der Praxis erproben und anschliessend evaluieren.

11 Schlussüberlegungen

Im abschliessenden Kapitel beantworten wir die zweiteilige Forschungsfrage und reflektieren die gemachten Erfahrungen sowie unseren Arbeitsprozess. Ausschlaggebend für das Gelingen dieses Projektes war die reibungslos funktionierende Zusammenarbeit. Weiter schildern wir die Weiterführung unserer Arbeit.

11.1 Beantwortung der Fragestellungen

Der erste Teil der Fragestellung lautet:

Welche Ansatzpunkte bietet Zaubern als didaktisches Mittel innerhalb der Sprachförderung bei Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren?

Das Zaubern als didaktisches Mittel bietet diverse Ansatzpunkte zur Förderung der sprachlichen Bereiche. Die Zaubertricks können zur Sensibilisierung einzelner Laute eingesetzt werden, dienen mit spezifisch ausgesuchten Bildern der Wortschatzerweiterung und fördern die grammatikalisch korrekte Anwendung verschiedener Handlungsschritten. Die eigens von Kindern kreierten Zaubersprüche wecken zusätzlich die Sprechfreude. Viele Zauberkunststücke finden aber auch in mundmotorischen Förderbereichen Anwendung. Blas- oder Saugereinheiten können problemlos eingebaut werden.

Der zweite Teil der Fragestellung lautet:

Inwieweit sind Unterschiede bei Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren im Silben segmentieren, Reime erkennen, Anlaute vergleichen und bestimmen vor und nach der präventiven Sprachförderung in der Gruppe zum Thema Zaubern beobachtbar?

Nach unserem Sprachförderprojekt haben alle beteiligten Kinder ihre Fähigkeiten in der phonologischen Bewusstheit verbessert. Die Unterschiede variieren jedoch stark.

Kinder mit Deutsch als Zweitsprache konnten im Durchschnitt mehr von unserem Sprachförderangebot profitieren als Kinder mit Deutsch als Erstsprache.

Innerhalb der Geschlechter finden sich keine grossen Unterschiede. Die Mädchen und Knaben erreichten eine ähnliche Verbesserungsleistung.

Während sich zwei Kindergärten um nahezu identisch viele Punkte verbesserte, steigerten sich die Kinder aus einem ländlichen Kindergarten weniger.

11.2 Reflexion des Arbeitsprozesses

Prinzipiell betrachten wir das von uns durchgeführte Sprachförderprojekt zur Förderung der phonologischen Bewusstheit als gelungen und erfolgreich.

Die Arbeit und Vertiefung mit der Literatur zu den diversen Themenschwerpunkten erachten wir als sehr lehrreich und interessant. Das von Wolfgang G. Braun geführte Seminar zur Prävention und präventiven Arbeit mit Kindern legte für uns einen guten Grundstein zur Erarbeitung des theoretischen Teils unserer Arbeit. Dadurch erhielten wir neben einer gut strukturierten und klaren Einführung auch genügend Fachliteratur. Zur Themenerarbeitung der Sprachentwicklung zogen wir neben den vielen Fachbüchern auch Unterlagen der besuchten Seminare bei. Die Literaturarbeit erwies sich als sehr zeitaufwändig. Dennoch ermöglichte sie uns eine überschaubare und zielgerichtete Arbeit sowie eine entscheidende Grundlage für die Projektdurchführung.

Eine Hürde zeigte sich bei der Forschungsmethodik, wovon wir bisher noch keine Erfahrung gesammelt haben. Es war für uns aufgrund der komplexen und detaillierten Fachtermini eine Herausforderung, einen transparenten und nachvollziehbaren Aufbau mit wesentlichen Kernpunkten zu erstellen.

Bei der Ausarbeitung der Zaubertricks sowie der Gestaltung und Entscheidung der Förderschwerpunkte tauschten wir uns besonders anfangs intensiv mit unserem Betreuer Wolfgang G. Braun aus. Dieser intensive Austausch erwies sich als sehr motivierend, wertvoll, wegweisend und sorgte für eine gute Entwicklung unseres Arbeitsprozesses.

Die Durchführung der Zauberförderlektionen zeigte sich als eine sehr schöne, aber zeitintensive Arbeit. Zudem ermöglichten die gute Absprache, die Motivation der Kindergärtnerinnen und die sorgfältige Einführung ins Thema Zaubern einen reibungslosen Ablauf des Projekts. Besonders die Errichtung einer Zauberecke in den jeweiligen Kindergärten schätzen wir und bestätigen die Freude und Begeisterung der Kinder zu diesem Thema.

Die Zusammenarbeit zwischen uns Studentinnen gestaltete sich als einfach, zielgerichtet und sehr zufriedenstellend. Neben der Gruppenarbeit funktionierte auch die Einzelarbeit dank des erstellten Arbeit- und Zeitplans mühelos. Die Tatsache, das Ziel der Zaubertricksammlung stets vor Augen zu haben, wirkte auf uns sehr motivierend.

Der gesamte Arbeitsprozess, den wir mit dieser Bachelorarbeit durchlaufen haben, war auch ein individueller Entwicklungsprozess für uns.

11.3 Ausblick

Die Sammlung von Sprachfördermaterial für Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren zur Förderung der phonologischen Bewusstheit, Semantik/Lexik und der Phonetik/Phonologie zum Thema Zaubern ist eine vorerst vollständige Version.

Das erarbeitete Zaubermaterial werden wir selbst in der Praxis anwenden und dabei auch die Zaubertricks mit dem Förderschwerpunkt Semantik/Lexik und Phonetik/Phonologie im Feld ausprobieren. Möglich wäre auch eine Erweiterung des Sprachfördermaterials. Dabei wird das Thema Zaubern auf weitere Förderschwerpunkte (z.B. Morphologie/Syntax) ausgedehnt. Infolgedessen wird sich die Sammlung erweitern und in diversen logopädischen Settings Anklang finden. Während der Aktionsforschung sind wir bereits auf reges Interesse von Berufskolleginnen und anderen pädagogischen Fachpersonen gestossen. Aus diesem Grund wäre eine weitere Zusammenarbeit mit Wolfgang G. Braun wünschenswert, indem wir das Sprachfördermaterial Interessenten und Fachpersonen zugänglich machen würden.

Literaturverzeichnis

- Bailey, Vanessa (1991). *Kartentricks* (1. Auflage). Niedernhausen: Bassermann.
- Bartels, Hendrik; Siegmüller, Julia (2011). *Leitfaden Sprache - Sprechen - Stimme - Schlucken* (3. Auflage). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Berger, Ulrike; Kersten, Detlef (2007). *Die Zauber-Werkstatt. Spannende Experimente für verblüffende Vorstellungen* (1. Auflage). Freiburg im Breisgau: Velber.
- Bortz, Jürgen; Döring, Nicola (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation. Für Human- und Sozialwissenschaftler* (4. Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Braun, Wolfgang (2007). "und die Logopädie!?" Logopädie und Basisstufe als sinnvolle Ergänzung. Schnittstelle Vorschule - Schule. *Dossier Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11–17.
- Braun, Wolfgang G.; Steiner, Jürgen (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung. Einführung mit Materialien* (1. Auflage). München/Basel: Ernst Reinhardt Verlag
- Busse, Heike (2002). *Zauberhaftes Lernen. Ein pädagogischer Leitfaden für das Zaubern mit Kindern* (1. Auflage). Dortmund: Borgmann.
- Busse, Heike (2006). Zauberpädagogik für den Unterricht. *4bis8 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe* (10), 20–23.
- Cool, Freddy (2001). *Zaubern ist ein Kinderspiel. Geschichten und Tricks zum Zaubern mit Kindern* (1. Auflage). Limburg/Kevelaer: Lahn-Verlag.
- Dibowski, Marc (2006). *Zaubern in der Schule* (1. Auflage). Bochum: Löwenhaupt-Verlag.
- Dörken, Klaus (2010). *Hokuspokus Simsalabim. Anleitungen für Schulkinder zum Erlernen von mehr als 50 faszinierenden Zaubertricks* (2. Auflage). Donauwörth: Auer.
- Fischer, Lucia; Coenen, Sebastian (2012). *Zaubertricks* (1. Auflage). Hamburg: Carlsen.
- Fox, Annette V. (2009). *Kindliche Aussprachestörungen. Phonologischer Erwerb, Differenzialdiagnostik, Therapie* (5. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner.

- Häder, Michael (2006). *Empirische Sozialforschung. Eine Einführung* (1. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hardy (1992). *Hardys grosse Zauberschule* (1. Auflage). München: Bertelsmann.
- Hardy (1994). *Hardys Zauberbuch. Die 222 besten Zaubertricks* (1. Auflage). Berlin: Humboldt Taschenbuchverlag.
- Hartmann, Erich; Dolenc, Ruth (2005). *Olli, der Ohrendetektiv. Test und Förderverfahren zur phonologischen Bewusstheit in Vorschule und Schule* (1. Auflage). Donauwörth: Auer.
- Haydt, Mathias (2006). *Lesen, verstehen, ausführen. Kleine Experimente und Zaubertricks für das 2. und 3. Schuljahr* (1. Auflage). Schaffhausen: Schubi.
- Hochschule für Heilpädagogik. (o.J.). Internet: <http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch/> [30.12.2012].
- Hochschule für Heilpädagogik (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten. Konzept, Anleitung und Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*. Zürich.
- Hurrelmann, Klaus; Klotz, Theodor; Haisch, Jochen (2004). *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (1. Auflage). Bern: Hans Huber Verlag.
- Kany, Werner; Schöler, Hermann (2007). *Fokus: Sprachdiagnostik. Leitfaden zur Sprachstandsbestimmung im Kindergarten* (1. Auflage). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Karsten, Heike (o.J.). *Geschichte der Magie*. Internet: <http://www.zauber.de/geschi.htm> [8.1.2013].
- Klicpera, Christian; Gasteiger-Klicpera, Barbara; Schabmann, Alfred (2010): *Legasthenie. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung* (3. Auflage). München/Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kolonko, Beate (2011a): *Spracherwerb im Kindergarten. Grundlagen für die sprachpädagogische Arbeit von Erzieherinnen* (3. Auflage). Freiburg im Breisgau: Centaurus Verlag & Media.
- Kolonko, Beate (2011b). *Verbindungstypen im mentalen Lexikon*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.

- Labbé, Micha (o.J.). *Büroklammer-Trick*. Internet: <http://www.labbe.de/zzebra/index.asp?themaId=356&titelId=1251> [7.9.2012].
- Leeb, Philipp (2009). It's magic - therapeutisches Zaubern in der Sprachheilpädagogik. In: *MitSprache* (4), 5–19.
- Mayer, Andreas (2010). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (1. Auflage). München/Basel: Ernst Reinhardt Verlag
- Mayer, Horst O. (2009). *Interview und schriftliche Befragung. Entwicklung, Durchführung und Auswertung* (5. Auflage). München: Oldenbourg.
- Michalski, Martin; Keiler, Ilse (1987). *Zauberbuch für Kinder*. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag.
- Moser, Heinz (1998). *Instrumentenkoffer für den Praxisforscher* (2. Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Naef, Anja (2007). *Schubi PicCollection 1. über 1000 Abbildungen* [CD] (7. Auflage). Schaffhausen: Schubi.
- Neumeyer, Annalisa (2009a). *Mit Feengeist und Zauberpuste. Zaubenhaftes Arbeiten in Pädagogik und Therapie* (4. Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Neumeyer, Annalisa (2009b). *Wie Zaubern Kindern hilft* (2. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- o.A.: Geschichte der Zauberei (o.J.). Internet: <http://www.zaubertrix.de/dokumentationen/geschichte-der-zauberei/index.php> [8.1.2013].
- Romano, Pasqual (2002). *Das grosse Zauber-ABC. Die besten Zaubertricks von A – Z* (1. Auflage). Köln: Fleurus-Verlag
- Roos, Jeanette; Polotzek, Silvana; Schöler Hermann (2010). EVAS Evaluationsstudie zur Sprachförderung von Vorschulkindern. Wissenschaftliche Begleitung der Sprachfördermassnahmen im Programm "Sag' mal was - Sprachförderung für Vorschulkinder" Abschlussbericht. Pädagogische Hochschule, Heidelberg. Internet: http://www.sagmalwas-bw.de/media/WiBe%201/pdf/EVAS_Abschlussbericht_Januar_2010.pdf [7.1.2013].

- Schneider, Wolfgang; Küspert, Petra; Roth, Ellen; Visé, Mechtild; Marx, Harald (1997). Short- and Long-Term Effects of Training Phonological Awareness in Kindergarten: Evidence from Two German Studies. *Journal of Experimental Child Psychology* (66), 311–340.
- Steininger, Rita (2004). *Wie Kinder richtig sprechen lernen. Sprachförderung - ein Wegweiser für Eltern* (1. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Szagon, Gisela (2011). *Sprachentwicklung beim Kind. Ein Lehrbuch* (4. Auflage). Weinheim/Basel: Beltz.
- Weber, Daniela (2012). *Die erfolgreiche Abschlussarbeit für Dummies* (1. Auflage). Weinheim: Wiley-VCH.
- Wiedenmann, Marianne (1997). *Handbuch Sprachförderung mit allen Sinnen. Basiswissen - integrative Ansätze - Praxishilfen - Spiel- und Übungsblätter für den Unterricht* (1. Auflage). Weinheim/Basel: Beltz.
- Zollinger, Barbara (1998). *Kinder im Vorschulalter. Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (1. Auflage). Bern/Stuttgart/Wien: Haupt Verlag.

Abbildungsverzeichnis

Titelbild:	Der Zauberhut, gestaltet von Ilona Spiess	
Abbildung 1:	Das Schubladenprinzip.....	8
Abbildung 2:	Zielgruppen und Interventionsintensität von Gesundheitsförderung und Prävention (in Anlehnung an Braun & Steiner, 2012).....	14
Abbildung 3:	Methodisches Vorgehen (in Anlehnung an Mayer, 2009).....	32
Abbildung 4:	Ergebnisse Pre- und Posttest alle Kinder	50
Abbildung 5:	Vergleich der Ergebnisse der Sprachförderung Kinder mit Deutsch als Erstsprache (DaE) und Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	51
Abbildung 6:	Ergebnisse der Sprachförderung nach Geschlecht getrennt.....	52
Abbildung 7:	Ergebnisse der Sprachförderung nach Kindergartenklassen aufgeteilt	53

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Gegenüberstellung Sprachförderung und Sprachtherapie (in Anlehnung an Braun, 2007).....	15
Tabelle 2:	Beispiele für Zaubersprüche zur Förderung der Phonetik	24
Tabelle 3:	Projektplan	47

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2
Pädagogisch-therapeutische Berufe
Abteilung Logopädie
Studiengang 2010-2013

Bachelorarbeit

Zauberhafte Sprachförderung

Eine Sammlung von Sprachfördermaterial für Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren zur Förderung der phonologischen Bewusstheit, Phonetik/Phonologie und Semantik/Lexik zum Thema Zaubern im Einzel- und Gruppensetting.

Anhang

Eingereicht von:

Ilona Spiess
Stefanie Zahner

Begleitung:

Wolfgang G. Braun

Zürich, 17. Februar 2013

Inhaltsverzeichnis

1	Zaubertricksammlung	II
1.1	Vorwort.....	II
1.2	Übersichtstabelle Förderschwerpunkte.....	IV
1.3	Phonetik/Phonologie	V
1.4	Phonologische Bewusstheit.....	XVII
1.5	Semantik/Lexik:.....	XXVIII
1.6	Vorlagen.....	XXXIX
1.7	Übersichtsblatt	LXXIII
1.8	Zauberurkunde.....	LXXIV
2	Testbögen des Pre- und Posttests	LXXV
2.1	Pretest alle	LXXV
2.2	Pretest geförderte Kinder	LXXVII
2.3	Posttest geförderte Kinder.....	LXXVIII
3	Einverständniserklärungen Video- und Fotoaufnahmen	LXXIX
	Literaturverzeichnis des Anhangs	LXXXV
	Abbildungsverzeichnis des Anhangs	LXXXVI
	Tabellenverzeichnis des Anhangs	LXXXVII

1 Zaubertricksammlung

1.1 Vorwort

„Mit Magie kann man die Realität als Fantasie darstellen, oder man kann die Fantasie als Realität darstellen, oder beides.“ HARRY BLACKSTONE¹ (Dibowski, 2006, S. 5)

Einleitung

Im ersten Teil des Anhangs befindet sich eine Sammlung von 24 zauberhaften Tricks für Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren. Die Zaubertricksammlung ist unterteilt in drei Kapitel. Zum einen gibt es Zaubertricks zur Sensibilisierung der Laute /r/, /s/ und /sch/. Ausserdem beinhaltet diese Zaubertricksammlung Zauberkunststücke zur Förderung der phonologischen Bewusstheit. Dabei lernen die Kinder Silben zu klatschen, Reime zu erkennen und Anlaute zu bestimmen. Das abschliessende Kapitel erweitert den Wortschatz und fördert die Einteilung der Wörter in Hyponyme und in Hyperonyme.

Neben diesen drei Förderschwerpunkten unterstützen die Zaubertricks weitere Fähigkeiten. Sie schulen die visuelle, taktile und auditive Wahrnehmung und finden auch bei der Förderung der Merkfähigkeit Anwendung.

Alle Materialien, welche Sie für den Zaubertrick brauchen, sind anfangs aufgeführt. Für einige Zaubertricks benötigen Sie Gegenstände, welche in jedem Schulzimmer zu finden sind: Papier, Leimstift, Bleistift und weitere. Spezielle Vorlagen und Bildkarten, welche mit einem ★ gekennzeichnet sind, befinden sich im Anhang. Ebenfalls befindet sich eingangs eine Tabelle mit der Auflistung der zu benötigten Bildkarten. Bei wenigen Tricks muss mit einem Cutter gearbeitet werden. Wir empfehlen, diese Vorlagen im Voraus für die Kinder vorzubereiten.

Bei einigen Zaubertricks ist es zentral, links und rechts voneinander zu unterscheiden. Falls die Kinder dies nicht können, empfiehlt sich eine Markierung auf einer Hand als Anhaltspunkt.

Anhaltspunkte

Bei jedem Zaubertrick ist der Schwierigkeitsgrad mit einem bis drei Zauberhüten angegeben, wobei ein Zauberhut auf einen einfachen Trick hinweist und drei Zauberhüte der höchsten Schwierigkeitsstufe entsprechen. Es wird vorgeschlagen die Zaubertricks vorab selbst auszuprobieren, da die Durchführbarkeit der Tricks vom Alter und der Übung der Kinder abhängt. Ausserdem können Sie dadurch den Zeitumfang besser abschätzen.

¹ Harry Blackstone war ein US-amerikanischer Magier

Wichtig ist, dass die Zaubertricks nicht der Reihe nach ausgeführt werden müssen. Achten Sie auf die Förderschwerpunkte, welche Sie bei den Kindern setzen und wählen Sie anhand der Übersichtstabelle auf Seite III passende Zaubertricks aus. Eine eigene Variation des Tricks ist natürlich immer möglich und der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aus diesem Grund befinden sich im Anhang Blankokarten. Dies ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung des anzustrebenden Lerninhaltes. Möglich wäre auch, dass die Bilder gemeinsam mit dem Kind erarbeitet und selbst gezeichnet werden.

Zauberregeln

Das A und O jedes Zauberers ist die Geheimhaltung des Zaubertrickgeheimnisses. Wir animieren Sie dazu, die Zaubertricks mit den Kindern so intensiv zu üben, bis sie diese im Schlaf durchführen können. Dadurch verinnerlichen die Kinder den Ablauf sowie die damit verbundenen Förderschwerpunkte. Erklären Sie den Zauberlehrlingen zu Beginn der Sprachförderung die unten aufgeführten Zauberregeln.

Verrate niemals jemandem das Geheimnis eines Zaubertricks!

Übe den Zaubertrick so lange, bis du ihn im Schlaf kannst!

(vgl. Dibowski, 2006)

Nun wünschen wir Ihnen und den Kindern eine erfolgreiche und zauberhafte Arbeit mit der Zaubertricksammlung.

1.2 Übersichtstabelle Förderschwerpunkte

Tabelle 1: Übersicht Förderschwerpunkte der Zaubertricks

Trick	Schwierigkeit ²	Phonetik	Semantik	Phonol. Bew.	Merkfähigkeit	Sprech- lass	Seite
Die Ringe		x			x	x	V
Würfelwunder		x				x	VII
Feine Nase		x				xx	IX
Sonnenaufgang		x				xx	X
Sternschnuppe		x				x	XI
Fingerabdruck		x			x	x	XIII
Feines Gespür		x			x	x	XIV
Wie spät ist es?		x				xx	XV
Schlangenzauber			x			xx	XVII
Magische Tüte			x			xx	XIX
Biegsame Karte			x		x	x	XX
Zauberdomino			x		x	xx	XXI
Pärchenwunder			x			xx	XXII
Verschwundener Drachenzahn			x		x	xx	XXIII
Alles ist rot!			x			x	XXV
Das verschwundene Paar			x		x	xx	XXVI
Das Viererpack				x	x	x	XXIX
Gute Augen				x	x	x	XXX
Mittendrin				x		xx	XXXI
Gute Finger				x		x	XXXII
Hellsehen				x	x	xx	XXXIII
Flucht aus dem Zoo				x		xxx	XXXIV
Waschchaos				x		xxx	XXXVI
Auf Verbrecherjagd				x		xxx	XXXVII

² = schwieriger Zaubertrick

1.3 Phonetik/Phonologie

In der Phonetik/Phonologie setzen wir die Sensibilisierung derjenigen Laute zum Ziel, die den Kindern im Alter zwischen fünf und sieben Jahren teilweise noch Schwierigkeiten bereiten. Je nach Ressourcen ist das Ziel des Tricks, dass die Kinder einen auditiven Input bekommen, indem Sie das Wort ständig wiederholen. Befindet sich das Kind bereits in einer weiteren Phase, kann es den Begriff selbst expressiv anwenden. Wichtig ist bei beiden Zielen die häufige Wiederholung.

Der Laut /r/

Die Ringe (in Anlehnung an Romano, 2002, S. 92 f.)

Tabelle 2: Wörter mit /r/ im An-, In- und Auslaut

Raupe	Regen	Ritter	Drache
Korb	Kranz	Krone	Trompete
Turm	Wurm	Adler	Gitter

Material:

- Bleistift
- ★ Eine beliebige Karte mit dem An-, In-, Auslaut /r/
- Farbiges A4-Papier
- ★ Kreis mit dem An-, In-, Auslaut /r/
- Leimstift
- Schere
- WC-Rolle

Vorbereitung:

1. Schneide aus der WC-Rolle zwei gleich breite Ringe. Dann zeichnest du mit einem Bleistift einen Kreis um den Ring auf das farbige Papier. Schneide den Kreis aus und klebe ihn unter einen WC-Rollenring.
2. Aus dem restlichen farbigen Papier schneidest du ein Quadrat, welches als Zaubernerunterlage dient. Wenn du beide Ringe auf das farbige Papier legst, merkt niemand, dass ein Ring manipuliert ist.

Vorführung:

1. Lege die beiden Ringe, den Kreis sowie die Karte nebeneinander auf das farbige Papier.
2. Gib die Karte auf den Ring, welcher nicht beklebt ist.

3. Nun nimmst du den Ring mit der darauf liegenden Karte und legst ihn auf die manipulierte WC-Rolle.
4. Alles zusammen stellst du jetzt auf den Kreis.
5. Präsentiere dem Publikum einen Zauberspruch und entferne die Karte. Die Zuschauer werden beim Hineinsehen in die Ringe merken, dass du den Kreis hast verschwinden lassen.

Rig, Rag, Reg,
(*Ritter*) du bisch weg!

6. Zur weiteren Verblüffung nimmst du nun den oberen Ring weg. Auch hier befindet sich der Kreis nicht.
7. Zuletzt schiebst du vorsichtig den manipulierten Ring mit dem darunterliegenden Kreis weg. Die Stelle, an der ursprünglich der Kreis war, ist jetzt leer. Tatsächlich befindet sich der Kreis noch immer unter dem Ring, den du gerade weggeschoben hast.

Abbildung 1: Der verschwundene Kreis

Würfelwunder (in Anlehnung an Romano, 2002, S. 74 f.)

Tabelle 3: Acht Wörter mit /r/ im An-, In- und Auslaut

Regen	Raupe	Krone
Drache	Gitter	Adler

Material:

- Blaues und gelbes Papier (120g)
- Bleistift
- Cutter
- Leimstift
- Lineal
- ★ Magische Röhre
- ★ Magischer Würfel
- Schere/Cutter

Vorbereitung:

1. Auf das blaue Blatt überträgst du die Vorlage der magischen Röhre, während du für den Würfel das gelbe Papier verwendest. Schneide die Vorlagen aus und entferne die rot markierten Fenster der magischen Röhre mit einem Cutter.
2. Falte beide Formen den Linien entlang und klebe die Kanten mit einem Leimstift zusammen.

Vorführung:

1. Nimm die Röhre in die Hand und zeige sie dem Publikum. Die Zuschauer sehen die beiden Fenster, während nur du die geheime Öffnung siehst. Schiebe den Würfel (z.B. mit der Raupe zum Publikum gerichtet) in die Röhre.
2. Den Würfel schiebst du bis zum anderen Fenster, welches das Publikum sieht. Die Röhre kannst du dabei etwas schräg nach unten halten.

Abbildung 2: Der Würfel in der blauen Röhre

3. Bei der geheimen Öffnung wird sich der Würfel umdrehen und ein anderes Bild wird zum Vorschein kommen. Wichtig ist, dass die Zuschauer die geheime Öffnung nicht sehen!

Der Laut /s/

Feine Nase (in Anlehnung an Haydt, 2006, S. 25)

Tabelle 4: /s/ im An-, In- und Auslaut

Gras	Hals	Seil	Tasse
------	------	------	-------

Material:

- Vier Farbstifte (rot, grün, gelb, blau)
- ★ 2x vier leere Bildkarten (Seil, Gras, Hals, Tasse)

Vorbereitung:

1. Male vier Bildkarten mit den Buntstiften aus. Dabei ist das Seil rot, das Gras grün und der Hals ist gelb. Die Tasse färbst du blau ein, während du die restlichen vier Bildkarten leer lässt.
2. Die ausgemalten und die leeren Karten legst du den Zuschauern offen in zwei Reihen hin.

Vorführung:

1. Erkläre dem Publikum, dass du eine feine Nase hast und es ihnen mit diesem Zaubertrick beweisen wirst. Du sagst, dass du den vom Zuschauer ausgewählten Buntstift am Duft erkennen wirst.
2. Drehe dich um und halte die vier Farbstifte hinter deinem Rücken fest. Ein Zuschauer darf sich einen Stift aussuchen und damit das entsprechende leere Bild ausmalen. Anschliessend muss er das von ihm ausgemalte und die drei leeren Bilder umdrehen. Du darfst dabei nicht schauen.
3. Noch immer sind beide Hände hinter deinem Rücken. Du bekommst den Farbstift vom Zuschauer in die linke Hand. Die übrigen Stifte hältst du in der rechten Hand.
4. Nun wendest du dich dem Publikum zu, die Hände sind immer noch hinter deinem Rücken. Genau in diesem Moment malst du mit dem Stift, welchen der Zuschauer ausgesucht hat und in deiner linken Hand ist, einen rechten Fingernagel an.
5. Du drehst dich wieder um und legst alle Farbstifte auf den Tisch. Der Zuschauer soll alle Farben mischen. Während er konzentriert die Stifte durcheinander bringt, schaust du kurz auf deinen angemalten Fingernagel. Dann wendest du dich dem Publikum zu.
6. Jetzt darf dir die Versuchsperson die Farbstifte einzeln geben. Du riechst an jedem Buntstift und tust sehr angestrengt dabei. Natürlich weisst du nun genau bei welcher Farbe du nicken musst.
7. Zur Kontrolle kann der Zuschauer die anfangs ausgemalte Karte wieder umdrehen.

Sonnenaufgang (in Anlehnung an Romano, 2002, S. 94 f.)

Material:

- Blaues Papier (120g)
- Gelber Farbstift
- ★ Kreis
- Schere

Vorbereitung:

1. Übertrage die Vorlage des Kreises auf das blaue Papier und schneide ihn mit der Schere aus.
2. Male mit dem gelben Stift eine Sonne mit acht Strahlen oben auf den ausgeschnittenen Kreis. Stell dir vor, die Sonne steht auf 12 Uhr.
3. Auf der Rückseite malst du auf der linken Seite wiederum eine gelbe Sonne mit acht Strahlen. Auf dieser Seite steht die Sonne auf 9 Uhr.

Vorführung:

1. Nun hältst du den blauen Kreis mit dem linken Daumen und dem Mittelfinger. Dabei steht die Sonne immer noch auf 12 Uhr.
2. Sage dem Publikum nun, dass auf beiden Seiten die Sonne hoch am Himmel steht. Dabei drehst du den blauen Kreis mehrmals mit dem rechten Zeigfinger.
3. Nun drehst du die Scheibe im Uhrzeigersinn, bis die Sonne auf der rechten Seite ist (3 Uhr). Halte ihn wieder fest. Sage den Zuschauern, dass die Sonne auf der Rückseite eigentlich an der gleichen Stelle sein sollte.
4. Jetzt drehst du den blauen Kreis wieder mit dem rechten Zeigfinger um. Hier ist die Sonne aber schon untergegangen, sie liegt nämlich auf der gegenüberliegenden Seite (9 Uhr)!

Abbildung 3: Der Kreis mit dem Sonnenaufgang

Der Laut /sch/

Sternschnuppe (in Anlehnung an Romano, 2002, S. 112 f.)

Material:

- Bleistift
- Etwas gelbes Papier
- Leimstift
- Lineal
- Schere
- Zwei weisse A4-Blätter

Vorbereitung:

1. Aus den zwei weissen Blättern schneidest du jeweils ein Quadrat von 21 x 21cm mit der Schere aus.
2. Mit dem Lineal misst du drei 7cm breite Streifen auf den Quadraten ab und markierst sie mit einem Bleistift.

Abbildung 4: Faltanleitung Quadrat

3. Falte nun beide Quadrate wie auf der Abbildung.
4. Die beiden Vierecke klebst du mit dem Leimstift an zwei Seiten zusammen. A kannst du wieder öffnen während B gefaltet bleibt.
5. Auf das gelbe Papier zeichnest du einen Stern und schneidest ihn aus.

Vorführung:

1. Lege den gelben Stern vor den Augen der Zuschauer in die Mitte des geöffneten Papiers A und falte es zusammen. Das Publikum darf dabei das geschlossene Blatt B auf der Rückseite nicht zu Gesicht bekommen.
2. Sage dem Publikum, dass du den Stern verschwinden lassen wirst.
3. Während du dich umdrehst um den Zauberstab auf dem Tisch zu holen, kannst du das Papier unauffällig umdrehen. Nun ist das gefaltete Blatt B vorne.
4. Das Papier B kannst du nun vor den gespannten Zuschaueraugen öffnen. Du hast den Stern zum Verschwinden gebracht!

Abbildung 5: Quadrate zusammenkleben

Variante: Du kannst den gelben Stern in einen weissen Stern verzaubern, indem du vorab einen weissen Stern in Teil B versteckst.

Fingerabdruck (in Anlehnung an Dibowski, 2006, S. 36 f.)

Material:

- ★ Set von 18 Bildkarten mit /sch/ im An-, In-, Auslaut

Tabelle 5: Bilder mit /sch/ im An-, In- und Auslaut

Schal	Schildkröte	Schirm	Schnecke	Spinne	Stiefel
Besteck	Flasche	Geschenk	Kutsche	Misthaufen	Nest
Tasche	Fisch	Fleisch	Frosch	Hirsch	Tisch

Vorführung:

1. Mische die Karten vor dem Publikum und lasse einen Zuschauer eine Karte ziehen. Er muss sich diese gut merken.
2. Damit du nicht heimlich schauen kannst, welche Karte der Zuschauer auswählt, drehst du dich um. Der Zuschauer kann die Karte dem ganzen Publikum zeigen. Unterdessen merkst du dir unauffällig die unterste Karte des Stapels. Das ist deine Leitkarte.
3. Drehe dich um und lege den Stapel mit der Bildseite nach unten auf den Tisch. Der Mitspieler legt seine Bildkarte darauf.
4. Das Publikum darf den Stapel mehrmals abheben während du zusiehst.
5. Drehe die oberste Karte um und prüfe sie wie ein Detektiv nach einem Fingerabdruck. Dann schüttelst du den Kopf und legst die Bildkarte auf den Tisch. Gehe genauso vor bis deine Leitkarte kommt. Die Karte nach deiner gemerkten Karte ist die Bildkarte des Zuschauers!

Abbildung 6: Der Zauberstab

Die Laute /s/, /r/, /sch/

Feines Gespür (in Anlehnung an Hardy, 1994, S. 114)

Tabelle 6: /s/, /r/ und /sch/ im An-, In- und Auslaut

Sand	Sieb	Sonne	Hose
Nase	Tasse	Vase	Hals
Haus	Nuss	Raupe	Regen
Ritter	Drachen	Korb	Kranz
Krone	Trompete	Turm	Wurm
Gitter	Adler	Schaufel	Schiff
Schraube	Schuhe	Spritze	Stern
Muschel	Wurst	Hirsch	Frosch

Material:

- Bleistift
- ★ Set mit 32 Karten zu /r/, /s/ und /sch/

Vorführung:

1. Der Zuschauer soll den Stapel gut mischen und dir zurückgeben. Unauffällig musst du dir dabei die unterste Karte merken. Es ist deine Leitkarte.
2. Lege die Karten bandförmig mit der Bildseite nach unten auf den Tisch. Der Zuschauer nimmt eine Karte aus der Reihe, lässt diese aber verdeckt auf dem Tisch liegen.
3. Mit einem Bleistift zeichnet der Zuschauer einen kleinen Punkt auf die Rückseite der Karte. Er soll sie schliesslich wiedererkennen. Inzwischen nimmst du die Bildkarten zu einem Stapel zusammen.
4. Der Mitspieler legt seine Karte auf das Päckchen und darf es mehrmals abheben.
5. Wieder breitest du die Bildkarten bandförmig auf dem Tisch aus. Allerdings ist die Bildseite diesmal oben.
6. Suche deine Leitkarte. Auf deiner Leitkarte befindet sich diejenige des Zuschauers. Nun entscheidest du dich zufälligerweise für die gleiche Karte und machst auf der Vorderseite ebenso einen Punkt mit dem Bleistift.
7. Schiebe alle Karten wieder zusammen und gib sie dem Zuschauer. Er soll seine Karte mit dem Punkt auf der Rückseite suchen.
8. Drehe die Karte um. Es ist genau die gleiche Karte wie diejenige des Zuschauers!

Wie spät ist es? (in Anlehnung an Hardy, 1994, S. 100)

Tabelle 7: /s/, /r/ und /sch/ im An-, In- und Auslaut

Sand	Sieb	Sonne	Hose
Nase	Tasse	Vase	Hals
Haus	Nuss	Raupe	Regen
Ritter	Drachen	Korb	Kranz
Krone	Trompete	Turm	Wurm
Gitter	Adler	Schaufel	Schiff
Schraube	Schuhe	Spritze	Stern
Muschel	Wurst	Hirsch	Frosch

Material:

- ★ Set mit 32 Karten zu /r/, /s/ und /sch/
- ★ Vorlage Uhr (ev. vergrößert)

Vorführung:

1. Gib einem Zuschauer genau 13 Karten. Das Publikum soll glauben, dass es irgendeine Anzahl Karten ist. Am besten legst du die 13 Karten auf den Tisch, während du den Zuschauer in ein Gespräch verwickelst.
2. Nun mischt der Zuschauer das Päckchen und hebt es an einer Stelle ab. Die unterste Karte des abgehobenen Stapels muss er sich merken. Danach legt er die abgehobenen Karten auf den grossen Stapel zurück. Die restlichen Bildkarten von den 13 Karten nimmt der Zuschauer zu sich.

3. Nimm nun den Haufen in die Hand und lege die Karten im Gegenuhrzeigersinn auf die Uhrvorlage. Beginne mit der ersten Karte auf Platz zwölf und gehe weiter so vor bis du alle zwölf Karten abgelegt hast. Die restlichen Karten kommen über deine Uhr.

4. Dein Mitspieler bestimmt nun die Uhrzeit, indem er die eingesteckten Karten zählt. Die Anzahl Karten zählst du nun ab und deckst sie auf. Die Bilder sollen dabei benannt werden. Beginne beim Aufdecken bei der Ziffer 1, also im Uhrzeigersinn.

Abbildung 7: Kartenablage in Uhrform

5. Drehe auch die entsprechend abgezählte Karte um. Es ist die gedachte Bildkarte des Zuschauers!

Bemerkung: *Der Trick wird immer funktionieren, egal wie viele Karten der Zuschauer bei sich hat.*

1.4 Phonologische Bewusstheit

Das Ziel dieses Kapitels ist, dass sich die Kinder bewusst mit Sprache auseinandersetzen können. Der Begriff (phonologische Bewusstheit) wird in die weitere und engere phonologische Bewusstheit unterteilt. In Anbetracht dessen thematisieren einige Zaubertricks den Förderschwerpunkt Silben segmentieren und Reimwörter erkennen. Diese Leistungen entsprechen den Fähigkeiten der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne. Demgegenüber fördern die übrigen Tricks die Bestimmung von Anlauten. Die Aneignung der Fähigkeiten zur phonologischen Bewusstheit dient als Basis und Voraussetzung für das Erlernen von Lese- und Schreibkompetenzen.

Silben klatschen

Schlangenzauber (in Anlehnung an Labbé, o.J.)

Tabelle 8: Dreisilber

Ameise	Gitarre	Hamburger
Lastwagen	Roboter	Zahnbürste

Material:

- Acht Büroklammern
- Briefumschlag
- ★ Sechs runde Bilder

Vorführung:

1. Stecke drei Büroklammer zusammen, sodass diese eine Schlange ergeben.
2. Lege diese Büroklammerschlange in eine Ecke des Couverts.

Vorführung:

1. Zeige dem Publikum die Bildkarten und lege die übrigen fünf Büroklammern daneben auf den Tisch.
2. Bitte einen Zuschauer sich eine Karte auszusuchen. Klatsche die Silben dieses Wortes.
3. Dein Gegenüber zählt die Silben und gibt dir der Anzahl Silben entsprechend viele Büroklammern, welche du in den Briefumschlag legst. Wichtig ist, dass du die losen Büroklammern auf die andere Seite legst. Sie dürfen die Büroklammerschlange, welche sich schon im Couvert befindet, nicht berühren.
4. Erkläre den Zuhörern, dass sich diese Klammern auf magische Art und Weise miteinander verknüpfen werden. Sag dabei einen Zauberspruch auf.

5. Nun reißt du jene Ecke des Briefumschlages, in welcher sich die Schlange befindet, auf und ziehst sie heraus. Tatsächlich haben sich die drei losen Büroklammern auf magische Art miteinander verbunden.

Abbildung 8: Die Büroklammern sind miteinander verknüpft

Magische Tüte (in Anlehnung an Romano, 2002, S. 118 f.)

Tabelle 9: Wörter mit einer, zwei, drei oder vier Silben

Tür	Tiger	Dromedar	Taschenlampe
Frau	Nadel	Zauberer	Waschmaschine

Material:

- ★ Acht Bildkarten
- Bleistift
- Leimstift
- Lineal
- Rotes Papier (120g)
- Schere
- ★ Tüte

Vorbereitung:

1. Zeichne die Vorlage der Tüte auf das rote Papier und schneide sie aus. Es entstehen fünf Teile, A, B, C, D und E.
2. Kreiere eine geheime Tasche, indem du den rot markierten Streifen auf Teil D klebst.
3. Falte die Aussenseiten in die Mitte ohne sie dabei anzukleben.
4. Aus den Papierresten zeichnest du mit dem Bleistift vier Kreise und schneidest diese ebenfalls aus.

Abbildung 9: Die Tüte mit der geheimen Tasche

Vorführung:

1. Zeige dem Publikum die Tüte, so dass die höchste Spitze zu ihnen zeigt. Drücke leicht die Seiten ein, damit sich die geheime Tasche öffnet.
2. Der Zuschauer entscheidet sich für eine Bildkarte. Du klatschst die Silben des Wortes und der Zuschauer kontrolliert dich dabei. Nun gibst du dem Mitspieler die Anzahl Silben entsprechend viele Papierpunkte.
3. Die roten Punkte steckst du dabei heimlich in die geheime Öffnung. Sage dem Mitspieler, dass du die Punkte verschwinden lassen wirst.
4. Wende nun die Tüte, indem du mit den Fingern die geheime Tasche mit der linken Hand zusammendrückst, damit sie geschlossen bleibt. Mit der rechten Hand faltest du die Tüte auseinander. Die roten Punkte sind verschwunden!

Anlaute

Biegsame Karten (in Anlehnung an Michalski & Keiler, 1987, S. 104)

Tabelle 10: Wörter mit A oder M im Anlaut

Auto	Affe	Anker	Apfel
Mann	Maus	Messer	Muschel

Material:

- ★ Acht Bildkarten mit dem Anlaut A und M

Vorbereitung:

1. Lege die Karten auf zwei Stapel, indem du die Karten nach dem Anlaut A oder M sortierst.
2. Kurz bevor du mit dem Zaubertrick beginnst, biegst du die vier Karten mit dem Anlaut A nach innen und jene mit M nach aussen.

Abbildung 10: Die gebogenen Karten

Vorführung:

1. Verteile die Karten mit der Bildseite nach unten auf dem Tisch. Lasse sie von einem Zuschauer gut mischen.
2. Sage dem Zuschauer, dass du den Anlaut jeder Bildkarte kennst, ohne die Karten dabei umzudrehen.
3. Der Zuschauer wählt eine Karte aus. An der Biegung erkennst du, welchen Anlaut das Wort auf der Karte hat. Ist die Karte nach aussen gewölbt, weisst du, dass es ein Bild mit dem Anfangsbuchstaben M sein muss. Umgekehrt gilt für eine Biegung nach innen der Anlaut A. Du wirst somit alle Karten richtig erkennen.

Zauberdomino (in Anlehnung an Dibowski, 2006, S. 24 ff.)

Tabelle 11: Wörter mit verschiedenen Anlauten

Ameise	Gabel	Igel	Mond	Uhr
--------	-------	------	------	-----

Material:

- Briefumschlag
- ★ Zehn Dominokarten

Vorbereitung:

1. Die Dominokarten befinden sich alle im Briefumschlag. Kurz vor Beginn nimmst du neun Karten heraus während du eine im Couvert lässt.
2. Merke dir die beiden Bilder der Dominokarte im Briefumschlag gut.

Vorführung:

1. Bitte jemanden aus dem Publikum die neun Dominokarten zu einem Viereck zusammenzubauen. Eine Karte fehlt jedoch um den Kreis zu schliessen. Diese Karte befindet sich in deinem Couvert.
2. Der Zuschauer muss seine Hände auf die beiden Enden der Dominoschlange legen. Sage ihm nun, dass du ohne zu schauen weisst, welche Karte ihm fehlt damit ein Kreis entstehen kann.
3. Erinnere dich nun gut an die eine Karte, welche sich noch im Briefumschlag befindet. Es ist die gesuchte Karte um den Kreis zu schliessen. Sage dem Zuschauer, mit welchen zwei Lauten die beiden Bilder beginnen.

Bemerkung: Der Trick wird immer funktionieren, auch wenn du eine andere Dominokarte zu Beginn im Briefumschlag zurücklässt! Du kannst den Trick somit beliebig oft wiederholen.

Abbildung 11: Die fehlende Karte des Dominos

Pärchenwunder (in Anlehnung an Romano, 2002, S. 68 f.)

Tabelle 12: Vier Anlautpaare

Bein	Träne	Palme	Krokodil
Banane	Telefon	Pilz	Koffer

Material:

- ★ Acht Bildkarten mit vier Anlautpaaren

Vorbereitung:

1. Lege die acht Karten folgendermassen hin: Banane, Telefon, Palme, Koffer, darauf Bein, Träne, Pilz und das Krokodil oben drauf.

Vorführung:

1. Bitte den Zuschauer den Stapel beliebig oft abzuheben. Im Folgenden wirst du hinter deinem Rücken die Karten in eine bestimmte Ordnung bringen. Dafür brauchst du Zeit. Verwickle also dein Gegenüber in ein Gespräch um ihn davon abzulenken.
2. Sobald der Mitspieler fertig ist, nimmst du den Stapel mit den acht Karten hinter deinen Rücken. Halte ihn mit der linken Hand. Mit dem Daumen schiebst du die oberste Bildkarte in die rechte Hand. Mache dasselbe mit drei weiteren Karten, sodass sich in jeder Hand vier Karten befinden.
3. Lege die vier Karten in deiner rechten Hand allesamt wieder auf den Stapel in der linken Hand.
4. Als nächstes gibst du die oberste und die unterste Bildkarte wiederum in die rechte Hand. Zeige diese beiden Karten dem Publikum. Es ist ein Paar mit dem gleichen Anlaut. Sage den Zuschauern, mit welchem Laut die Wörter beginnen.
5. Bewege deine rechte Hand wieder hinter den Rücken und mach diese Bewegungen noch drei weitere Male. Immer wieder erhältst du ein Paar mit demselben Anlaut!

Reime

Verschwundener Drachenzahn (in Anlehnung an Cool, 2001, S. 80)

Material:

- Büroklammer
- ★ Drei Reimbildkarten
- Farbstifte
- Gummiband
- Leimstift
- Schere
- Vier Zündholzschachteln

Vorbereitung:

1. Schneide die Vase, den Hasen und die Nase aus und befestige sie mit dem Leimstift auf den drei Zündholzschachteln.
2. Wenn du Lust hast, kannst du die Bilder mit den Buntstiften anmalen.
3. In die vierte Zündholzschachtel legst du die Büroklammer. Befestige die Schachtel mit Hilfe des Gummibandes am rechten Handgelenk. Schiebe sie so weit nach hinten, dass sie unter deinem Pullover verschwindet und das Publikum die Streichholzschachtel nicht sehen kann.
4. Die drei Schachteln mit einem Bild oben drauf sind leer.

Vorführung:

1. Lege die drei leeren Zündholzschachteln auf den Tisch. Sag dem Publikum, dass sich im Hasen einen Drachenzahn befindet. Du kannst diesen in eine andere Schachtel zaubern. Schüttle dabei mit der **rechten** Hand den Hasen, damit die Zuschauer den Zahn hören. Die beiden anderen Zündholzschachteln schüttelst du mit der **linken** Hand.

Abbildung 12: Die Streichholzschachteln

2. Du wirst nun die Streichholzschachteln schnell mischen bevor du sie wieder in eine Position bringst. Erkläre nun dem Zuschauer, dass sich der Drachenzahn vom Hasen in die Vase verschoben hat.

3. Schüttele also dieses Mal die Vase mit der **rechten** Hand, weil sich an jenem Arm die versteckte Schachtel mit der Büroklammer befindet. Die beiden anderen Schachteln schüttelst du natürlich mit der **linken** Hand. Sie sind leer.
4. Nun darf der Zuschauer wählen, wohin du den Drachenzahn zaubern sollst. Mische wiederum die Zündholzschachteln. Jene Schachtel, welche sich der Mitspieler ausgesucht hat, musst du mit der **rechten** Hand schütteln. Die anderen beiden Schachteln schüttelst du mit der anderen Hand.
5. Zum Schluss erzählst du dem Publikum, dass du den Drachenzahn wegzauberst. Auch dieses Mal mischt du die Schachteln bevor du sie in eine Reihe legst. **Achtung:** jetzt musst du alle Zündholzschachteln mit der **linken** Hand schütteln, da der Zahn ja weg ist.

***Variante:** Mögliche wäre auch, dass sich plötzlich in zwei Schachteln Drachenzähne befinden. Auch das Hinein- und Wegzaubern kann nach Belieben variiert werden.*

***Bemerkung:** Einige Zuschauer wollen natürlich die Schachteln öffnen. Sie dürfen das jedoch erst ganz am Schluss machen, wenn du den Drachenzahn weggezaubert hast.*

Alles ist rot! (in Anlehnung an Michalski & Keiler, 1987, S. 118)

Tabelle 13: Reime

Fee	Glocke	Tuch	Hose
See	Socke	Buch	Rose

Material:

- Farbstifte
- ★ Vier Karten mit je zwei Bildern

Vorbereitung:

1. Male alle Bilder aus. **Wichtig:** Bei den oberen Bildern (Fee, Tuch, Glocke und Hose) malst du jeweils ein Teil des Bildes mit einem roten Farbstift an. Bei der Fee könnte dies zum Beispiel der Hut sein, während du bei der Hose die Hosentaschen rot einfärbst.
2. Nun darfst du die übrigen Bilder nach deinem Wunsch ausmalen. Die Farbe rot darfst du jedoch nicht mehr gebrauchen.

Vorführung:

1. Zeige dem Publikum nun die Karten so, dass alle Bilder mit einer roten Färbung oben sind.
2. Ein Zuschauer darf sich nun eine Karte ziehen und sich diese gut merken. Du sagst ihm, dass du herausfinden wirst, welche Bildkarte er sich gemerkt hat.
3. Während der Zuschauer die Karte anschaut, drehst du unauffällig die Karten in deiner Hand um 180°. Achte genau darauf, dass dein Gegenüber die Karte vor dem Zurückgeben nicht dreht. Falls er das jedoch trotzdem tun sollte, musst du deine Bildkarten nicht drehen.
4. Lege nun die Karten mit der Bildseite nach oben auf den Tisch. Du wirst erkennen, welche Karte er sich gemerkt hat, indem du die Karten auf die roten Stellen prüfst.

Dort wo die rote Färbung von den anderen abweicht, befindet sich die gedachte Karte des Zuschauers.

Abbildung 13: Eine Karte wurde umgedreht

Das verschwundene Paar (in Anlehnung an Dörken, 2010, S. 43)

Tabelle 14: Die 16 Reime

Kranz	Schwanz	Pfanne	Tanne
Tasse	Kasse	Schüssel	Rüssel
Schaum	Baum	Eule	Säule
Eis	Mais	Stein	Schwein
Buch	Tuch	Turm	Wurm
Gitter	Ritter	Tisch	Fisch
Stall	Ball	Traube	Schraube
Bauch	Schlauch	Stock	Rock

Material:

- ★ Set von 32 Karten mit 16 Paaren

Vorbereitung:

1. Finde bei den Karten die 16 Reimpaare. Lege die Paare aufeinander.

Vorführung:

1. Bitte jemanden aus dem Publikum sich ein Reimpaar gut zu merken. Die restlichen 30 Karten sortierst du in sechs Stapel mit je fünf Bildkarten.
2. Die ausgewählten Reimkarten darf der Zuschauer auf zwei beliebige Päckchen legen. Merke dir gut, wohin dein Mitspieler die Karten legt.

3. Nun musst du die Stapel in einer bestimmten Reihenfolge aufnehmen. Der Erste Stapel, den du nimmst enthält eine abgelegte Karte deines Zuschauers. Dann kommen zwei Päckchen ohne seine Karte. Auf dem vierten Stapel muss sich die zweite Karte befinden.

4. Sage dem Publikum, dass du das Reimpaar wieder finden wirst. Verteile dabei den Stapel in zwei Haufen. Lege die Karten abwechselungsweise zuerst links und dann rechts auf den Tisch. Du er-

Abbildung 14: Die richtige Reihenfolge bei der Kartenabnahme

hältst zwei Haufen mit 16 Karten.

5. Der Zuschauer darf sich einen Stapel aussuchen. Unabhängig vom Haufen, welchen dein Gegenüber aussucht, legst du immer den linken Stapel beiseite. Sage dabei dem Mitspieler entweder, dass du ihn gerne behalten würdest oder den Stapel beiseitelegen wirst.
6. Mache so weiter bis nur noch zwei Bildkarten auf der linken Seite liegen. Drehe sie um und du wirst sehen, dass es das gedachte Reimpaar des Zuschauers ist!

1.5 Semantik/Lexik:

Im abschliessenden Kapitel beinhalten die Zaubertricks Bilder zur Thematisierung und Förderung des Grundwortschatzes. Wir haben bewusst Bildkarten ausgesucht, welche den Alltag der meisten Kinder begleiten. Alle Zaubertricks beziehen sich auf ein Kartenset von 52 Bildkarten. Zum Teil wird nicht das ganze Set gebraucht. Falls nicht aufgeführt ist, welche Karten für den Trick verwendet werden, darf dies individuell ausgewählt werden. In diesem Set können jeweils vier Begriffe einem Oberbegriff zugeordnet werden. Demgemäss werden die Fähigkeiten zur Einteilung der Wörter in Hyponyme sowie in Hyperonyme geschult.

Tabelle 15: Übersicht über semantische Kategorien

Oberbegriff				
Besteck	Gabel	Messer	Salatbesteck	Suppenlöffel
Bauernhoftiere	Kuh	Schaf	Schwein	Ziege
Zootiere	Löwe	Nashorn	Nilpferd	Zebra
Geschirr	Kanne	Pfanne	Tasse	Teller
Möbel	Bett	Regal	Schrank	Tisch
Fahrzeuge	Auto	Bus	Lastwagen	Traktor
Kleidungsstücke	Hose	Kleid	Mantel	Pullover
Körperteile	Bauch	Kinn	Knie	Kopf
Schulsachen	Bleistift	Gummi	Heft	Kugelschreiber
Spielsachen	Bauklötze	Fussball	Puzzle	Teddybär
Früchte	Birne	Kirsche	Orange	Trauben
Gemüse	Gurke	Karotte	Kohl	Salat
Werkzeuge	Bohrer	Hammer	Säge	Zange
Berufe	Arzt	Koch	Polizist	Zahnarzt

Das Viererpack (in Anlehnung an Romano, 2002, S. 36 f.)

Material:

- ★ Set mit 32 Karten

Vorbereitung:

1. Lege vier Karten einer semantischen Gruppe auf die restlichen 28 Karten. Die Bildseite zeigt dabei nach unten.

Vorführung:

1. Gib den Stapel mit allen Karten einem Zuschauer. Bitte ihn nun, die oberste Karte A des Stapels zu sich zu nehmen. Dann legt er die Karte A mit der Bildseite nach unten auf den Tisch.
2. Dann soll er auch die folgende Karte B nehmen. Diese legt er links neben die bereits abgelegte Karte A auf den Tisch.
3. Du nimmst den restlichen Stapel in die Hand und verteilst die Karten auf die zwei Stapel, angefangen beim rechten Stapel A. Nachdem alle Karten verteilt sind, entstehen zwei Haufen mit je 16 Bildkarten. Zuunterst liegen nun je zwei Karten der ausgewählten semantischen Gruppe.
4. Der Zaubertrick läuft nach derselben Regelmässigkeit weiter. Du beginnst mit Stapel A und verteilst alle Karten, beginnend auf der rechten Seite, nach dem gleichen Prinzip in zwei neue Stapel C und D.
5. Dasselbe führst du auch mit Stapel B durch. Es entstehen wiederum zwei neue Stapel E und F. Insgesamt hast du vier Päckchen, C, D, E und F.
6. Zuletzt drehst du die oberste Karte jedes Stapels um. Es sind genau die vier anfangs ausgesuchten semantisch ähnlichen Bildkarten.

Abbildung 15: Aus einem Stapel werden zwei

Gute Augen (in Anlehnung an Romano, 2002, S. 54 f.)

Material:

- ★ Set mit 52 Karten

Vorbereitung:

1. Suche dir vier Karten einer semantischen Gruppe vom Stapel aus.
2. Nimm den Polizisten mit dem Motiv nach oben und lege ihn an die siebte Stelle von unten. Alle Karten, ausser dem Polizisten, zeigen mit der Bildseite nach unten.

Vorführung:

1. Die vier semantisch ähnlichen Bildkarten zeigst du dem Zuschauer. Er soll sich von den vier Karten eine aussuchen ohne dass du sie zu Gesicht bekommst.
2. Bitte dann dein Mitspieler die vier Karten zurück auf den Stapel zu legen. Seine gedachte Karte muss dabei die oberste sein.
3. Nimm den ganzen Stapel in die Hand und teile ihn zügig in zwei etwa gleich grosse Teile. Lege sie dann wieder aufeinander.
4. Künde nun an, dass sich die gesuchte Karte von alleine umdrehen wird! Lege die Karten in eine Reihe. Dabei erscheint der Polizist mit der Bildseite nach oben. Im Anschluss daran wird der Zuschauer sagen, dass das nicht seine Karte ist. Er denkt, du

Abbildung 16: Karten abheben

5. Nun sagst du, der Polizist wird dir bei deiner Suche den entscheidenden Hinweis geben. In diesem Moment zählst du vom Polizisten aus sieben Karten nach links. Die siebte Karte ist die gesuchte Karte!

Mittendrin (in Anlehnung an Romano, 2002, S. 64 f.)

Material:

- ★ Set mit 52 Karten

Vorbereitung:

1. Nimm die vier Bauernhoftiere und die vier Zootiere aus dem Spiel.
2. Sortiere die restlichen Karten, sodass immer vier Karten der gleichen semantischen Gruppe aufeinander liegen.
3. Lege die vier Bauernhoftiere auf den Stapel und die vier Zootiere unter den Stapel.

Vorführung:

1. Gib dem Zuschauer den Stapel mit der Bildseite nach unten. Jetzt soll er vier kleine Haufen machen, indem er, beginnend auf der rechten Seite, die Karten nebeneinander auf den Tisch legt. Es entstehen Stapel A, B, C und D.
2. Nun liegen die vier Bauernhoftiere unter dem Stapel während sich die vier Zootiere zuoberst eines jeden Stapels befinden. Selbstverständlich weiss der Zuschauer davon nichts.
3. Dein Mitspieler darf sich einen Stapel aussuchen und eine Frucht oder ein Gemüse davon nehmen, welche er sich gut merken muss. Unterdessen legst du die restlichen Karten wieder an den ursprünglichen Platz zurück.
4. Er darf seine gedachte Karte auf einen Stapel nach seinem Wunsch (Bsp. D) legen.
5. Den Stapel mit der Karte vom Zuschauer (Bsp. D) nimmst du in die Hand und teilst ihn grob in zwei Stücke. Lege die Karten dann wieder zusammen und lass das Publikum im Glauben, dass die Karten gemischt werden.
6. Nachdem du das gemacht hast, darf dein Gegenüber die Stapel A, B, C und D in einer beliebigen Reihenfolge aufeinander legen. Schliesslich erhältst du wieder einen grossen Stapel.
7. Drehe alle Karten um, sodass die Bildseite nach oben zeigt. Schaue gut, an welcher Stelle ein Bauernhoftier von einem Zootier durch eine Frucht oder ein Gemüse getrennt wird. Die Karte zwischendrin ist die gesuchte Karte.

Gute Finger (in Anlehnung an Romano, 2002, S. 39)

Material:

- Fünf Briefumschläge
- ★ Set mit 52 Karten

Vorbereitung:

1. Markiere einen Briefumschlag mit einem äusserst kleinen Bleistiftpunkt oben auf der Seite. Er sollte fast nicht zu sehen sein.

Vorführung:

1. Der Zuschauer darf fünf Karten aus verschiedenen semantischen Gruppen aus dem ganzen Stapel aussuchen und diese mit der Bildseite nach unten auf den Tisch legen.
2. Nun soll er sich eine Karte gut merken und diese in das markierte Couvert legen, welches du ihm gibst. Die restlichen vier Bildkarten darf dein Gegenüber ebenfalls in die anderen Briefumschläge stecken.
3. Anschliessend darf der Mitspieler die Briefumschläge zukleben und gut mischen.
4. Sage dem Zuschauer, dass du seine Karte finden wirst. Schaue dabei die Couverts ganz genau an. Du wirst das Gesuchte finden, indem du den kleinen Bleistiftpunkt auf einem Briefumschlag erkennst. Öffne den Briefumschlag und zeige dem Publikum die Karte!

Hellsehen (in Anlehnung an Dibowski, 2006, S. 51 f.)

Material:

- Evtl. Spickzettel
- Gegenstände der vier Bildkarten
- ★ Vier Bildkarten einer semantischen Gruppe
- Vier Briefumschläge

Vorbereitung:

1. Stecke jede Bildkarte in einen Briefumschlag und verstecke diese irgendwo im Raum. Wichtig ist, dass sie nicht auf Anhieb zu sehen sind. Ausserdem musst du dir gut merken, wo sich welche Karte befindet. Wenn nötig kannst du dir auch einen Spickzettel zeichnen.

Vorführung:

1. Präsentiere dem Publikum die vier Gegenstände. Ein Zuschauer darf sich einen Gegenstand aussuchen und diesen zu sich nehmen.
2. Nun behauptest du schon vorher gewusst zu haben, welches Objekt er aussuchen würde.
3. Der Zuschauer soll nun auf deine Anweisung hin den entsprechenden Briefumschlag aus dem Versteck holen.
4. Bitte den Zuschauer den Briefumschlag zu öffnen. Es ist genau die dem Gegenstand entsprechende Bildkarte!

Flucht aus dem Zoo (in Anlehnung an Dibowski, 2006, S. 38 f.)

Material:

- ★ Bildkarte mit dem Polizisten
- ★ 16 Bildkarten mit allen Zootieren, Möbeln, Fahrzeugen und Früchten

Vorbereitung:

- Übe die Geschichte, welche du parallel zum Zaubertrick dem Publikum erzählst.

Die Zootiere sind über Nacht aus den Gehegen ausgebrochen. Vorher haben sie aber je ein Möbelstück mitlaufen lassen. Damit sie schneller fliehen können, hat sich jedes Tier ein anderes Fahrzeug geschnappt. Schliesslich, um den Hunger während der Flucht zu stillen, stiehlt noch jedes Tier seine Lieblingsfrucht.

Beim Erzählen der Geschichte darfst du selbst wählen, welche Tiere mit welchen Möbeln, Fahrzeugen und Früchten du gerne in Verbindung setzen würdest.

Vorführung:

1. Erzähle die Geschichte und lege dabei jeweils die Tiere, Möbel, Fahrzeuge und Früchte mit der Bildseite nach oben nebeneinander auf den Tisch.

Abbildung 17: Vier Kategorien

2. Drehe die vier Stapel mit den jeweils vier Karten um. Die Bildseite zeigt jetzt nach unten.
3. Nimm den linken Stapel und lege ihn auf den rechten Haufen. So fährst du weiter, bis du ein Kartenpäckchen mit 16 Karten auf dem Tisch liegen hast.
4. Die Zuschauer dürfen den Stapel nun beliebig oft abheben.

5. Nun verteilst du die 16 Karten wiederum in vier kleine Stapel. Beginne ganz links und lege die Karten der Reihe nach verdeckt auf den Tisch.
6. Sage nun dem Publikum, dass der Polizist die Tiere einfangen konnte und sie nun alle wieder wohlbehalten im Zoo angekommen sind. Auch die Fahrzeuge, Möbel und Früchte haben wieder ihren Platz eingenommen.
7. Drehe nun die vier Päckchen um und die Zuschauer werden sehen, dass sich die Karten magisch sortiert haben.

Waschchaos (in Anlehnung an Hardy, 1994 S. 129 f.)

Material:

- ★ Set mit 32 Karten
- ★ Davon vier Bildkarten mit den Kleidungsstücken
- ★ Zusätzlich zwei Karten deiner Wahl

Vorbereitung:

1. Du legst heimlich die beiden Karten nach deiner Wahl auf das Viererpäckchen mit den Kleidungsstücken.
2. Übe die Geschichte, welche du begleitend zum Trick erzählst.

Jeden Dienstag ist Waschtage bei Familie Meier. Timo erlaubt sich heute bei seiner Mutter einen Streich. Er versteckt alle Kleidungsstücke an einem anderen Ort im Haus. Den Mantel legt er in der Küche in den Kühlschrank, während der Pullover in seinem Zimmer unter dem Bett landet. Das Kleid legt er in die Werkzeugkiste im Keller und die Hose verschwindet auf dem Dachboden.

Vorführung:

1. Zeige dem Publikum die vier Kleidungsstücke, indem du die Karten in der Hand aus-einanderschiebst. Die letzten drei Bildkarten musst du schön zusammenhalten, so dass die Zuschauer denken es wäre nur eine Karte.
2. Lege die Karten zusammen und gib sie oben auf den Stapel.
3. Nun erzählst du den Zuhörern die Geschichte und legst die Karten der Geschichte entsprechend weit unten ins Spiel (Küche), in die obere Hälfte (Zimmer) oder ganz unten (Keller) ins Spiel. Die letzte Karte bleibt zuoberst auf dem Stapel (Dachboden).
4. Der Mitspieler darf beliebig viele Karten ein oder zwei Mal abheben.
5. Zum Schluss nimmst du die Karten in die Hand und fächerst sie auf. Die vier Kleidungsstücke befinden sich alle am selben Ort.

Auf Verbrecherjagd (in Anlehnung an Hardy, 1994, S. 130 f.)

Material:

- ★ Set von 32 Karten
- ★ Darin enthalten sind alle vier Fahrzeuge sowie der Polizist

Vorbereitung:

1. Lege die vier Fahrzeuge sowie den Polizisten beiseite.
2. Bereite dich auf den Zaubertrick vor, indem du die Geschichte auswendig lernst.

In der Grossstadt Zauberhausen treiben vier Räuber ihr Unwesen. Die vier Banditen sind separat mit verschiedenen Fahrzeugen unterwegs. Bisher ist es der Stadtpolizei noch nicht gelungen, die Verbrecherbande dingfest zu machen. Nun schicken sie den besten Polizisten, Peter Schnüffelnase, los. Dieser vermutet, dass sich die vier Räuber in der ganzen Stadt an verschiedenen Teilen aufhalten. Einer im Norden, der Zweite im Osten und der Dritte im Westen der Stadt. Der vierte Räuber treibt sein Unwesen in der Stadtmitte.

Polizist Schnüffelnase beginnt seine Arbeit ganz unten, im Süden. Da beginnt die wilde Verfolgungsjagd und der beste Polizist enttäuscht die Einwohner nicht. Schliesslich führt er alle vier Verbrecher ins Gefängnis.

Vorführung:

1. Zeige dem Publikum die vier Bildkarten mit den Fahrzeugen der Banditen sowie Polizist Schnüffelnase.
2. Teile den Stapel in fünf Haufen. Tue so, als ob du die Karten wahllos verteilst. Stattdessen legst du überall genau vier Karten hin. Die übrigen Bildkarten deponierst du daneben.
3. Wie es die Geschichte sagt, legst du die vier Fahrzeuge auf den oberen und die mittleren drei Kartenstapel (A, B, C, D). Der Polizist beginnt seine Suche im Süden. Lege ihn somit auf das untere Päckchen E.
4. Der Zuschauer darf die fünf Päckchen wahllos

Abbildung 18: Die fünf Kartenstapel

zusammenlegen, während die Karten daneben dort liegen bleiben. Schliesslich darf dein Mitspieler den Stapel mehrmals abheben.

5. Nun teilst du den ganzen Stapel wieder in fünf kleine Stapel mit je fünf Karten. Lege die Bildkarten der Reihe nach hin und beginne dabei immer oben (A, B, C, D, E)
6. Abschliessend drehst du alle Päckchen um. Polizist Schnüffelnase hat die Verbrecherbande tatsächlich geschnappt, denn alle vier Räuber sind zusammen mit dem Polizisten in einem Stapel.

1.6 Vorlagen

Vorlage die Ringe

Vorlage magische Röhre (Romano, 2002, S. 183)

Vorlage magischer Würfel (Romano, 2002, S. 182)

Feine Nase

Sonnenaufgang

Fingerabdruck

Feines Gespür / Wie spät ist es?

Vorlage Uhr

Schlangenzauber

Magische Tüte (Romano, 2002, S.191)

Magische Tüte

Biegsame Karten

Zauberdomino

Pärchenwunder

Verschwundener Drachenzahn

Alles ist rot!

Das verschwundene Paar

Semantik

Blankovorlage Karten

Blankovorlage Domino

1.7 Übersichtsblatt

URKUNDE

...hat erfolgreich
an der zauber-
haften Sprach-
förderung teilge-
nommen.

Datum: _____

Unterschrift: _____

2 Testbögen des Pre- und Posttests

2.1 Pretest alle

Tabelle 16: Pretest 26.10.12 „Olli, der Ohrendetektiv“ alle Kinder, geordnet nach Kindergarten

Name	Alter	Geschlecht	Deutsch als Erstsprache	KIGA	Silben	Reime	Anlaute ver.	Anlaute best.	Gesamt
Kind 1	6;1	m	nein	1	0	2	1	2	5
Kind 2	6;0	m	nein	1	2	2	3	1	8
Kind 3	6;3	w	nein	1	1	4	3	0	8
Kind 4	5;6	m	ja	1	3	5	2	0	10
Kind 5	6;2	w	ja	1	3	3	4	2	12
Kind 6	5;8	m	ja	1	5	4	3	0	12
Kind 7	5;4	m	ja	1	5	6	1	1	13
Kind 8	5;4	w	nein	1	5	4	2	5	16
Kind 9	6;1	m	ja	1	4	6	3	4	17
Kind 10	5;10	w	ja	1	3	6	4	7	20
Kind 11	5;5	w	nein	1	6	3	4	7	20
Kind 12	5;9	m	ja	1	7	6	6	6	25
Gesamt					44	51	36	35	166
Mittelwert					3.66666667	4.25	3	2.91666667	13.83333333

Name	Alter	Geschlecht	Deutsch als Erstsprache	KIGA	Silben	Reime	Anlaute ver.	Anlaute best.	Gesamt
Kind 13	5;8	w	ja	2	7	2	2	0	11
Kind 14	5;11	w	nein	2	5	3	3	0	11
Kind 15	6;5	m	nein	2	7	3	2	1	13
Kind 16	5;8	m	ja	2	3	6	3	1	13
Kind 17	5;6	w	nein	2	6	4	4	0	14
Kind 18	6;2	m	nein	2	6	5	3	1	15
Kind 19	5;6	m	ja	2	5	5	4	1	15
Kind 20	6;1	w	ja	2	0	6	5	7	18
Kind 21	5;9	m	ja	2	7	5	4	5	21
Kind 22	6;0	m	ja	2	6	7	7	7	27
Gesamt					52	46	37	23	158
Mittelwert					5.2	4.6	3.7	2.3	15.8

Kind 23	6;5	m	nein	3	3	4	4	2	13
Kind 24	6;4	w	nein	3	5	4	6	2	17
Kind 25	6;0	w	ja	3	5	4	4	5	18
Kind 26	6;2	m	ja	3	7	5	2	7	21
Kind 27	6;4	w	ja	3	7	5	5	5	22
Kind 28	6;0	m	ja	3	7	6	4	7	24
Kind 29	6;3	w	ja	3	7	6	5	6	24
Kind 30	5;9	m	ja	3	6	5	7	6	24
Kind 31	5;3	w	ja	3	7	4	7	7	25
Gesamt					54	43	44	47	188
Mittelwert					6	4.77777778	4.88888889	5.22222222	20.8888889

2.2 Pretest geförderte Kinder

Tabelle 17: Pretest 26.10.12 geförderte Kinder, geordnet nach erreichter Punktzahl

Name	Alter	Geschlecht	Deutsch als Erstsprache	KIGA	Silben	Reime	Anlaute ver.	Anlaute best.	Gesamt
Kind 1	6;1	m	nein	1	0	2	1	2	5
Kind 2	6;0	m	nein	1	2	2	3	1	8
Kind 3	6;3	w	nein	1	1	4	3	0	8
Kind 4	5;6	m	ja	1	3	5	2	0	10
Kind 8	5;8	w	ja	2	7	2	2	0	11
Kind 9	5;11	w	nein	2	5	3	3	0	11
Kind 5	6;2	w	ja	1	3	3	4	2	12
Kind 6	5;8	m	ja	1	5	4	3	0	12
Kind 7	5;4	m	ja	1	5	6	1	1	13
Kind 10	6;5	m	nein	2	7	3	2	1	13
Kind 11	5;8	m	ja	2	3	6	3	1	13
Kind 15	6;5	m	nein	3	3	4	4	2	13
Kind 12	5;6	w	nein	2	6	4	4	0	14
Kind 13	6;2	m	nein	2	6	5	3	1	15
Kind 14	5;6	m	ja	2	5	5	4	1	15
Kind 16	6;4	w	nein	3	5	4	6	2	17
Kind 17	6;0	w	ja	3	5	4	4	5	18
Kind 18	6;2	m	ja	3	7	5	2	7	21
Kind 19	6;4	w	ja	3	7	5	5	5	22

2.3 Posttest geförderte Kinder

Tabelle 18: Posttest 10.12.12 geförderte Kinder, geordnet nach erreichter Punktzahl im Pretest

Name	Alter	Geschlecht	Deutsch als Erstsprache	KIGA	Silben	Reime	Anlaute ver.	Anlaute best.	Gesamt	Verbesserung
Kind 1	6;3	m	nein	1	4	1	3	3	11	6
Kind 2	6;2	m	nein	1	5	4	4	5	18	10
Kind 3	6;5	w	nein	1	5	3	6	4	18	10
Kind 4	5;8	m	ja	1	6	5	3	2	16	6
Kind 8	5;10	w	ja	2	7	1	3	4	15	4
Kind 9	6;1	w	nein	2	7	6	4	2	19	8
Kind 5	6;4	w	ja	1	7	5	2	4	18	6
Kind 6	5;10	m	ja	1	7	5	3	4	19	7
Kind 7	5;6	m	ja	1	6	6	3	4	19	6
Kind 10	6;7	m	nein	2	6	6	3	3	18	5
Kind 11	5;10	m	ja	2	4	6	2	2	14	1
Kind 15	6;7	m	nein	3	5	6	5	4	20	7
Kind 12	5;8	w	nein	2	6	6	3	2	17	3
Kind 13	6;4	m	nein	2	7	5	5	3	20	5
Kind 14	5;8	m	ja	2	7	5	3	2	17	2
Kind 16	6;6	w	nein	3	5	7	7	6	25	8
Kind 17	6;2	w	ja	3	7	6	4	7	24	6
Kind 18	6;4	m	ja	3	7	7	5	7	26	5
Kind 19	6;6	w	ja	3	7	7	5	7	26	4

3 Einverständniserklärungen Video- und Fotoaufnahmen

28. Oktober 2012

Einverständniserklärung für Video- und Fotoaufnahmen

Liebe Eltern,

Für unsere Bachelorarbeit möchten wir gerne die Sprachförderlektionen mit den grossen Kindergärtner des Kindergartens ... in Schwerzenbach auf Video aufnehmen und einige Fotos machen.

Es können Ausschnitte der Videoaufnahmen an der Bachelorarbeitspräsentation anderen Studierenden gezeigt werden.

Hiermit möchten wir Sie um Ihr Einverständnis bitten, bei den Sprachförderlektionen Video- und Fotoaufnahmen von Ihrem Kind zu machen.

Besten Dank für Ihr Entgegenkommen und die Unterstützung bei unserer Bachelorarbeit.

Freundliche Grüsse

Ilona Spiess

Stefanie Zahner

I. Spiess

S. Zahner

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Sprachförderlektionen Video- und Fotoaufnahmen gemacht werden und diese an der Bachelorarbeitspräsentation gezeigt werden können.

Name des Kindes:

[Redacted]

Ort und Datum:

[Redacted]

30.10. 2012

Unterschrift:

[Redacted]

28. Oktober 2012

Einverständniserklärung für Video- und Fotoaufnahmen

Liebe Eltern,

Für unsere Bachelorarbeit möchten wir gerne die Sprachförderlektionen mit den grossen Kindergärtnern des Kindergartens ... in Schwerzenbach auf Video aufnehmen und einige Fotos machen.

Es können Ausschnitte der Videoaufnahmen an der Bachelorarbeitspräsentation anderen Studierenden gezeigt werden.

Hiermit möchten wir Sie um Ihr Einverständnis bitten, bei den Sprachförderlektionen Video- und Fotoaufnahmen von Ihrem Kind zu machen.

Besten Dank für Ihr Entgegenkommen und die Unterstützung bei unserer Bachelorarbeit.

Freundliche Grüsse

Ilona Spiess

Stefanie Zahner

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Sprachförderlektionen Video- und Fotoaufnahmen gemacht werden und diese an der Bachelorarbeitspräsentation gezeigt werden können.

Name des Kindes:

28. Oktober 2012

Einverständniserklärung für Video- und Fotoaufnahmen

Liebe Eltern,

Für unsere Bachelorarbeit möchten wir gerne die Sprachförderlektionen mit den grossen Kindergärtner des Kindergartens ... in Schwerzenbach auf Video aufnehmen und einige Fotos machen.

Es können Ausschnitte der Videoaufnahmen an der Bachelorarbeitspräsentation anderen Studierenden gezeigt werden.

Hiermit möchten wir Sie um Ihr Einverständnis bitten, bei den Sprachförderlektionen Video- und Fotoaufnahmen von Ihrem Kind zu machen.

Besten Dank für Ihr Entgegenkommen und die Unterstützung bei unserer Bachelorarbeit.

Freundliche Grüsse

Ilona Spiess

Stefanie Zahner

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Sprachförderlektionen Video- und Fotoaufnahmen gemacht werden und diese an der Bachelorarbeitspräsentation gezeigt werden können.

Name des Kindes:

Ort und Datum:

30. 10. 2012

Unterschrift:

28. Oktober 2012

Einverständniserklärung für Video- und Fotoaufnahmen

Liebe Eltern,

Für unsere Bachelorarbeit möchten wir gerne die Sprachförderlektionen mit den grossen Kindergärtner des Kindergartens ... in Schwerzenbach auf Video aufnehmen und einige Fotos machen.

Es können Ausschnitte der Videoaufnahmen an der Bachelorarbeitspräsentation anderen Studierenden gezeigt werden.

Hiermit möchten wir Sie um Ihr Einverständnis bitten, bei den Sprachförderlektionen Video- und Fotoaufnahmen von Ihrem Kind zu machen.

Besten Dank für Ihr Entgegenkommen und die Unterstützung bei unserer Bachelorarbeit.

Freundliche Grüsse

Ilona Spiess

Stefanie Zahner

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Sprachförderlektionen Video- und Fotoaufnahmen gemacht werden und diese an der Bachelorarbeitspräsentation gezeigt werden können.

Name des Kindes:

28. Oktober 2012

Einverständniserklärung für Video- und Fotoaufnahmen

Liebe Eltern,

Für unsere Bachelorarbeit möchten wir gerne die Sprachförderlektionen mit den grossen Kindergärtnern des Kindergartens ... in Schwerzenbach auf Video aufnehmen und einige Fotos machen.

Es können Ausschnitte der Videoaufnahmen an der Bachelorarbeitspräsentation anderen Studierenden gezeigt werden.

Hiermit möchten wir Sie um Ihr Einverständnis bitten, bei den Sprachförderlektionen Video- und Fotoaufnahmen von Ihrem Kind zu machen.

Besten Dank für Ihr Entgegenkommen und die Unterstützung bei unserer Bachelorarbeit.

Freundliche Grüsse

Ilona Spiess

Stefanie Zahner

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Sprachförderlektionen Video- und Fotoaufnahmen gemacht werden und diese an der Bachelorarbeitspräsentation gezeigt werden können.

Name des Kindes:

Ort und Datum:

31.10.12.

Unterschrift:

28. Oktober 2012

Einverständniserklärung für Video- und Fotoaufnahmen

Liebe Eltern,

Für unsere Bachelorarbeit möchten wir gerne die Sprachförderlektionen mit den grossen Kindergärtner des Kindergartens ... in Schwerzenbach auf Video aufnehmen und einige Fotos machen.

Es können Ausschnitte der Videoaufnahmen an der Bachelorarbeitspräsentation anderen Studierenden gezeigt werden.

Hiermit möchten wir Sie um Ihr Einverständnis bitten, bei den Sprachförderlektionen Video- und Fotoaufnahmen von Ihrem Kind zu machen.

Besten Dank für Ihr Entgegenkommen und die Unterstützung bei unserer Bachelorarbeit.

Freundliche Grüsse

Ilona Spiess

Stefanie Zahner

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Sprachförderlektionen Video- und Fotoaufnahmen gemacht werden und diese an der Bachelorarbeitspräsentation gezeigt werden können.

Name des Kindes:

Ort und Datum:

30. Okt. 2012

Unterschrift:

Literaturverzeichnis des Anhangs

Cool, Freddy (2001). *Zaubern ist ein Kinderspiel. Geschichten und Tricks zum Zaubern mit Kindern* (1. Auflage). Limburg/Kevelaer: Lahn-Verlag.

Dibowski, Marc (2006). *Zaubern in der Schule* (1. Auflage). Bochum: Löwenhaupt-Verlag.

Dörken, Klaus (2010). *Hokuspokus Simsalabim. Anleitungen für Schulkinder zum Erlernen von mehr als 50 faszinierenden Zaubertricks* (2. Auflage). Donauwörth: Auer.

Hardy (1994). *Hardys Zauberbuch. Die 222 besten Zaubertricks* (1. Auflage). Berlin: Humboldt Taschenbuchverlag.

Haydt, Mathias (2006). *Lesen, verstehen, ausführen. Kleine Experimente und Zaubertricks für das 2. und 3. Schuljahr* (1. Auflage). Schaffhausen: Schubi.

Labbé, Micha (o.J.). *Büroklammer-Trick*. Internet: <http://www.labbe.de/zzebra/index.asp?themaId=356&titelId=1251> [7.9.2012].

Michalski, Martin; Keiler, Ilse (1987). *Zauberbuch für Kinder*. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag.

Naef, Anja (2007). *Schubi PicCollection 1. über 1000 Abbildungen [CD]* (7. Auflage). Schaffhausen: Schubi.

Romano, Pasqual (2002). *Das grosse Zauber-ABC. Die besten Zaubertricks von A – Z* (1. Auflage). Köln: Fleurus-Verlag

Abbildungsverzeichnis des Anhangs

Abbildung 1:	Das verschwundene Bild	VI
Abbildung 2:	Der Würfel in der blauen Röhre	VII
Abbildung 3:	Der Kreis mit dem Sonnenaufgang.....	X
Abbildung 4:	Faltanleitung Quadrat.....	XI
Abbildung 5:	Quadrate zusammenkleben	XII
Abbildung 6:	Der Zauberstab	XIII
Abbildung 7:	Kartenablage in Uhrform	XV
Abbildung 8:	Die Büroklammern sind verknüpft.....	XVIII
Abbildung 9:	Die Tüte mit der geheimen Tasche.....	XIX
Abbildung 10:	gebogenen Karten.....	XX
Abbildung 11:	Die fehlende Karte des Dominos	XXI
Abbildung 12:	Die Streichholzschachteln	XXIII
Abbildung 13:	Eine Karte wurde umgedreht.....	XXV
Abbildung 14:	richtige Reihenfolge bei der Kartenaufnahme.....	XXVI
Abbildung 15:	Aus einem Stapel werden zwei.....	XXIX
Abbildung 16:	Karten abheben.....	XXX
Abbildung 17:	vier Kategorien	XXXIV
Abbildung 18:	fünf Kartenstapel	XXXVII

Tabellenverzeichnis des Anhangs

Tabelle 1:	Übersicht Förderschwerpunkte der Zaubertricks	IV
Tabelle 2:	Wörter mit /r/ im An-, In- und Auslaut.....	V
Tabelle 3:	acht Wörter mit /r/ im An-, In- und Auslaut.....	VII
Tabelle 4:	/s/ im An-, In- und Auslaut	IX
Tabelle 5:	Bilder mit /sch/ im An-, In- und Auslaut.....	XIII
Tabelle 6:	/s/, /r/ und /sch/ im An-, In- und Auslaut.....	XIV
Tabelle 7:	/s/, /r/ und /sch/ im An-, In- und Auslaut.....	XV
Tabelle 8:	Dreisilber	XVII
Tabelle 9:	Wörter mit einer, zwei, drei oder vier Silben	XIX
Tabelle 10:	Wörter mit dem Anlaut A oder M	XX
Tabelle 11:	Wörter mit verschiedenen Anlauten.....	XXI
Tabelle 12:	vier Anlautpaare	XXII
Tabelle 13:	Reime.....	XXV
Tabelle 14:	Die 16 Reime	XXVI
Tabelle 15:	Übersicht über semantische Kategorien	XXVIII
Tabelle 16:	Pretest 26.10.12 „Olli, der Ohrendetektiv“ alle Kinder, geordnet nach Kindergarten.....	LXXV
Tabelle 17:	Pretest 26.10.12 geförderte Kinder, geordnet nach erreichter Punktzahl	LXXVII
Tabelle 18:	Posttest 10.12.12 geförderte Kinder, geordnet nach erreichter Punktzahl im Pretest	LXXVIII